

Hellenistische Tyrannis auf der Peloponnes bei Polybios

Bachelor-Arbeit
zur Erlangung des Grades eines
Bachelor of Arts

an der Universität Trier
Fachbereich III - Alte Geschichte

vorgelegt von

Lasse Mempel
Marienstraße 51
54492 Zeltingen-Rachtig
Matrikelnummer: 1160643

Trier, im August 2020

1. Gutachter: Prof. Frank Daubner
2. Gutachter: Dr. Patrick Reinard

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1
2 Tyrannis und Tyrannen bei Polybios.....	4
2.1 Definitionen und Grundlagen.....	4
2.1.1 Definition Macht und Herrschaft.....	4
2.1.2 Begriff und Überlieferung.....	6
2.1.3 Die Tyrannis in der Philosophie.....	7
2.1.4 Die Entstehung der Tyrannis.....	9
2.1.5 Die Funktionsweise der Tyrannis.....	11
2.1.6 Probleme und Ende der Tyrannis.....	12
2.1.7 Abgrenzung zum Königtum.....	14
2.1.8 Zusammenfassung und Definition der Tyrannis.....	15
2.2 Polybios und seine Tyrannen.....	19
2.2.1 Polybios und sein Werk.....	19
2.2.2 Tyrannis in der Verfassungstheorie bei Polybios.....	21
2.2.3 Polybios Bewertung sizilischer Tyrannen.....	24
2.2.4 Die feindliche Übernahme von Tyrannen durch den Achaischen Bund.....	26
2.2.5 Tyrannisches Sparta?.....	33
3 Fazit.....	39
Quellenverzeichnis.....	42
Literaturverzeichnis.....	43

1 Einleitung

Moagetes war Tyrann von Kibyra, ein grausamer und heimtückischer Mann. Es lohnt nicht rasch an ihm vorbeizugehen, sondern eingehender von ihm zu sprechen und ihn vor der Nachwelt so zu brandmarken, wie er es verdient.¹

Aufgrund der unvollständigen Überlieferung von Polybios Historien erfahren wir nicht viel Weiteres über den Tyrannen² Moagetes. Dieser muss sich gegenüber einem durchziehenden römischen Heer unterwerfen und die Freundschaft Roms teuer erkaufen. Das Ansinnen des Historikers, mehr von Moagetes zu berichten, ergibt sich aus der Absicht, die Untaten des Herrschers an den Pranger zu stellen und seinen Lesern zu überliefern. Angesichts zahlreicher expliziter Schilderungen von Tyrannen und deren Freveln bei vielen antiken Autoren wird man diesen aber auch eine gewisse Faszination nicht absprechen können.

Nicht nur für Polybios Zeitgenossen, sondern auch für Generationen von Wissenschaftlern war die Tyrannis ein Thema, welches Aufmerksamkeit verdient. Schließlich beschreiben die Quellen ab dem 7. Jh. bis weit in die hellenistische Zeit hinein hunderte dieser Regime.³ In der Forschung werden diese meist in eine ältere Tyrannis von archaischer Zeit bis zum Anfang des 5. Jh. und eine jüngere ab dem Ende des 5. Jh. unterteilt.⁴ Die Epochen werden meist funktional analysiert und interpretiert: Während die ältere Tyrannis als Wegbereiterin demokratischer Institutionen diskutiert wurde⁵, hat man die jüngere Tyrannis in ihrer Wechselwirkung mit der hellenistischen Königsherrschaft behandelt. Angesichts der Popularität des Themas Demokratie, insbesondere in den 1980er/1990er Jahren,⁶ verwundert es nicht, dass die jüngere Tyrannis dabei vernachlässigt wurde. Behandelte

1 Pol. 21.34 (Die verwendete Übersetzung gibt die Stellen nur mit Buch und Kapitel an.) Die Begebenheit findet um 189 v. Chr. im Rahmen der Auseinandersetzungen Roms mit Antiochos III. in Kleinasien statt.

2 Der Begriff Tyrann wird im Folgenden von Polybios übernommen, ohne damit eine Bewertung als tatsächliche Tyrannisherrschaft abzugeben.

3 Die beiden allgemeinen Standardwerke sind Helmut Berve: *Die Tyrannis bei den Griechen*. 2 Bde., München 1967 und Claude Mossé: *La tyrannie dans la Grèce antique*, Paris 1969. Seitdem sind keine weiteren Monographien erschienen, die die Tyrannis als Gesamtphänomen abbilden.

4 Die Trennung geht zurück auf Hermann Gottlob Plass: *Die Tyrannis in ihren beiden Perioden bei den alten Griechen. Dargestellt nach Ursachen, Verlauf und Wirkungen*, Leipzig 1852. Neuere Beiträge kritisieren die Trennung der Tyrannis-Epochen als künstlich und modern. Siehe z.B. Nino Luraghi: „One-Man Government: The Greeks and Monarchy“, in: Beck, Hans (Hrsg.): *A Companion to Ancient Greek Government*, Malden 2013, S. 137. Aus der nur kurzen Pause zwischen diesen beiden Phasen folgert Helmut Berve: *Wesenszüge der Griechischen Tyrannis*, in: *HZ* 177 (1954), S. 4, dass die Tyrannis ein Phänomen der „Übergangszeiten“ und ein „Symptom tiefgreifender Krisen“ sei. Für diese These ließen sich sicher bessere Beweise finden. Denn damit wäre nahezu die ganze griechische Geschichte eine Phase der Krise. Vielmehr zeigt die Häufigkeit und Konsequenz des Auftretens doch die zeitlose Attraktivität dieser Herrschaftform.

5 Siehe Michael Stahl: *Aristokraten und Tyrannen im archaischen Athen*, Stuttgart 1987 für die Entwicklung demokratischer Institutionen in Athen. Dagegen Karl-Wilhelm Welwei: *Eine Tyrannis als Vorstufe der Demokratie? Überlegungen zur Tyrannis des Peisistratos*, in: Linke, Bernhard (Hrsg.): *Zwischen Monarchie und Republik. Gesellschaftliche Stabilisierungsleistungen und politische Transformationspotentiale in den antiken Stadtstaaten*, Stuttgart 2010, S. 51-67.

man sie doch, so meist die sizilische, da sich mit den Stadtherren von Sikyon mächtige, selbsternannte Könige finden.

Bei der Frage nach dem Zustandekommen einer Tyrannisherrschaft durchziehen mehrere Theorien und Fragen die Altertumswissenschaft. Es wird diskutiert, inwieweit der Tyrann der aristokratischen Welt verhaftet blieb, sich vielmehr auf prekarierte Bevölkerungsgruppen oder auf eine Mittelschicht (Hopliten) stützte. Damit verbunden war die Frage ob, er rein eigennützig handelte oder eine politische Agenda verfolgte und inwieweit sein Aufkommen mit der Entwicklung von Technik und Geldwirtschaft korrelierte.⁷

Diese Arbeit soll sich im Folgenden bisher eher vernachlässigten Gebieten der Tyrannieforschung widmen, namentlich der Tyrannis in hellenistischer⁸ Zeit und dies zudem im griechischen Mutterland auf der Peloponnes.⁹ Ein Vorteil dieser Wahl liegt in der Quelle Polybios, welcher durch sein eigenes Wirken auf der Peloponnes nahe an den geschilderten Ereignissen ist. Aufgrund seiner persönlichen Verwicklung in die politischen Geschehnisse der Halbinsel muss dafür jedoch gelegentlich Parteilichkeit erwartet werden. Als primäre Quellen werden Textstellen in den Historien verwendet, bei welchen Polybios im Original explizit von Tyrannen oder Tyrannis spricht (τύραννος, τυραννίς, τυραννεύω)¹⁰. Wo dies hilfreich ist, wird insbesondere auf Plutarchs Biographien oder in einzelnen Fällen auf Pausanias zurückgegriffen.¹¹ Da der Begriff Tyrannis verschiedenste Nutzungen erfährt,¹² steht

6 Siam Lewis, Introduction, in: Lewis, Sian (Hrsg.): Ancient Tyranny, Edinburgh 2006, S. 2 sieht die jüngere Tyrannis als „evolutionary dead-end within the Greek polis“ behandelt.

7 Die Vielzahl an Literatur und Autoren erlaubt hier keine Auflistung. Siehe Loretana de Libero: Die archaische Tyrannis, Stuttgart 1996, S. 12-17.

8 Mit der Bezeichnung hellenistische Tyrannis soll keine neue Unterteilung des Gegenstandes geschaffen werden, sondern ist schlicht Tyrannis ab der zweiten Hälfte des 4. Jh. gemeint.

9 Für diese Zeit und Gegend ist die Literatur zur Tyrannis dünn. Nicholas G.L Hammond./Frank William Walbank,: A history of Macedonia, Bd. 1: 336-167 B.C., Oxford 1972. behandeln einige Tyrannen auf der Peloponnes und diskutieren den makedonischen Einfluss auf diese. Siehe auch, Frank William Walbank: Macedonia and Greece, in: CAH 7.1, 1984 S. 221-257 und Frank William Walbank: Macedonia and the Greek Leagues, in: CAH 7.1, 1984 S. 446-473. Eduard Frolov: Tyrannis und Monarchie im Balkanischen Griechenland, in: Welskopf, Elisabeth Charlotte: Hellenische Polis. Krise – Wandlung – Wirkung, Bd.1, Berlin 1974, S. 231-460 behandelt Sparta, jedoch vor Beginn des Hellenismus. Auch Ivan Jordovic: Anfänge der jüngeren Tyrannis, Frankfurt am Main 2005 schließt gegen Ende des 5. Jh. Mit D. Graham J Shipley.: The early hellenistic Peloponnese. Politics, Economics, and networks 338-197 BC, Cambridge 2018 liegt ein rezentes Werk für das 4. und 3. Jh. vor, in dem Tyrannen und Garnisonen auf der Peloponnes behandelt werden. Auch Henning Börm: Mordende Mitbürger. Stasis und Bürgerkrieg in griechischen Poleis des Hellenismus, Stuttgart 2019 diskutiert mögliche Tyrannisherrschaften in diesem Raum.

10 An einigen Stellen wird ebenfalls μόνάρχος synonym zu Tyrann genutzt, an anderen steht es für König. In der Verfassungstheorie nutzt Polybios dieses Wort für einen Gewaltherrscher vor der Entstehung des Königtums. Treffer zu Phillip V. von Makedonien werden nicht behandelt, da diese sehr zahlreich sind und Polybios Haltung zu diesem besser erforscht ist.

11 Zwischen Polybios sowie den Ereignissen auf der Peloponnes und den beiden anderen Autoren liegen Jahrhunderte. Entsprechend vorsichtig muss deren Überlieferung gelesen werden.

12 Die überwältigende Vielzahl an Deutungen bringt Luraghi, Nino: One-Man Government, S. 136 auf den Punkt: „It is precisely the density of cultural meaning embedded in the image of the tyrannos, whose rule was depicted as a reversion from the order of civilized life to chaos and wilderness, that makes it

der Untersuchung der Quellen ein ausführlicher theoretischer Teil voran. Dieser beginnt mit einer Definition der Begriffe Macht und Herrschaft. Anschließend werden schlaglichtartig zentrale Grundlagen der Tyrannis innerhalb der Tyrannieforschung dargestellt und diskutiert: Begriff und Überlieferung, die Tyrannis in der Philosophie, die Entstehung und Funktionsweise sowie Probleme und Ende der Tyrannis und schließlich deren Abgrenzung zum Königtum. Als Abschluss des theoretischen Teils soll eine geeignete Definition entwickelt werden, die den Begriff Tyrannis auf eine solide Arbeitsgrundlage stellt.

Im anschließenden praktischen Teil werden die aufgefunden Stellen, in denen Polybios Tyrannis und Tyrannen darstellt, analysiert und mit der erarbeiteten Definition abgeglichen. Nach einer Vorstellung von Autor und Werk wird zunächst zum Kennenlernen der theoretischen Grundlagen des Polybios dessen Verfassungstheorie betrachtet. Darauf folgt ein kurzer Exkurs zu den Regentschaften von Hiero II. und Hieronymos auf Sizilien, um zu sehen, wie Polybios deren Legitimität angesichts ihrer Selbstdarstellung als Könige beurteilt. Als maßgebliche Tyranniscluster bei Polybios werden schließlich der Kampf des Achaiischen Bundes um tyrannische Regime auf der Peloponnes und die als Tyrannen dargestellten Herrscher in Sparta von Kleomenes III. bis Nabis betrachtet.

Als Ergebnis soll die Frage beantwortet werden, inwieweit die von Polybios als Tyrannis bezeichneten Regime unter Berücksichtigung der im theoretischen Teil entwickelten Definition tatsächlich als solche zu gelten haben und in welchem Licht der Autor in seinen Positionen zur Tyrannis erscheint.

difficult to grasp the nature and concrete functioning of Greek tyrannis as a political regime.“

2 Tyrannis und Tyrannen bei Polybios

2.1 Definitionen und Grundlagen

2.1.1 Definition Macht und Herrschaft

Da in den folgenden Kapiteln viel von Herrschaft die Rede sein wird, muss dieser Begriff vorab definiert werden. Eng mit diesem verknüpft ist außerdem der Begriff der Macht. Auch wenn seine Theorie aus soziologischer Sicht sicherlich nicht die jüngste ist, erfreuen sich Max Webers Definitionen zu diesen Begriffen in der Geschichtswissenschaft weiterhin großer Beliebtheit.¹³

Einen guten ersten Ansatzpunkt für diese Arbeit bietet Webers Machtbegriff: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“.¹⁴ Dieser ist nützlich, da er ein „individuelles Handeln“ beschreibt, „das zwar innerhalb einer sozialen Beziehung, jedoch nicht notwendigerweise innerhalb gesellschaftlicher Ordnungen stattfindet“¹⁵. Die Anwendung von Macht, z.B. mit Gewalt bei einem Putsch, benötigt also keine sozialen Vorbedingungen wie Anerkennung und kann dennoch die Grundlage der Usurpation eines Gemeinwesens sein.

Herrschaft dagegen ist bei Weber eine fortgeschrittene Form der Machtausübung: „Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhaltes bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden.“¹⁶ Im Unterschied zur bloßen Macht benötigt Webers Herrschaft eine „legitim[e], also als gültig anerkannt[e] Ordnung“¹⁷. Diese - vor allem mit Blick auf moderne Gesellschaften entwickelte Anforderung - ist für unseren Gegenstand problematisch. Bei Tyrannisregimen ist es fraglich, ob diese innerhalb einer legitimen Ordnung operieren.¹⁸ In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung taucht der Begriff Herrschaft je-

13 Insbesondere gilt dies für die von Weber beschriebene charismatische Herrschaft bei der Untersuchung hellenistischer Herrscher, auf welche hier jedoch nicht vertieft eingegangen werden soll.

14 Max Weber: *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen 1972, S. 28.

15 Petra Neuenhaus-Luciano: *Amorphe Macht und Herrschaftsgehäuse – Max Weber*, in: Imbusch, Peter (Hrsg): *Macht und Herrschaft. Sozialwissenschaftliche Theorien und Konzeptionen*, Wiesbaden 2012, S. 97.

16 Weber: *Wirtschaft*, S. 28.

17 Neuenhaus-Luciano: Macht sieht auch allein diese Herrschaft im Gegensatz zur Macht als (zumindest) soziologisch untersuchbar an. Die Instabilität von Macht verhindere ihre Untersuchung.

18 Lehmann, Gustav Adolf: Zu den Tyrannis-Herrschaften in Eresos (Lesbos) während der Alexander-Ära, in: *ZPE* 194 (2015), S. 37 gibt in Fußnote 5 eine gute, knappe Erklärung zum informellen Charakter dieser Herrschaft. Tyrannen treten nach außen nicht unter diesem Namen auf, sondern unter „positiv klingenden bzw. ‚neutralen‘ und an Institutionen angelehnten Bezeichnungen“. Die Macht wird durch ein kleines, handverlesenes „Rats- oder Archonten-Gremium“ oder die wiederholte Nutzung eines „starken exekutiven“ Amtes ausgeübt. Die Grundlage der Herrschaft liege allerdings in materiellem Besitz, einem Netz von Parteigängern und einer bewaffneten Leibwache. Siehe ebenfalls Luraghi: *One-Man Go-*

doch häufig auf und dies mit Hinblick auf teils Jahrzehnte dauernde Regime in einzelnen Städten zu Recht. Da diese jedoch kaum einen solchen Zeitraum ausschließlich mit Anwendung von Macht bestritten haben werden, bietet es sich an, eine weniger exklusive, passendere Definition zu verwenden:

Der Begriff „Herrschaft“ bezeichnet ein durch Sitte und Recht geregeltes Verhältnis des Befehlens und Gehorchens, wobei der Befehlende zweierlei benötigt: eine Rechtfertigung, um Anerkennung zu finden, und Waffen, um sich durchzusetzen. Herrschaft stützt sich mithin auf Konsens und Gewalt, die beide im umgekehrt proportionalen Verhältnis zueinander stehen: bei weitgehendem Konsens ist wenig, bei schmalem ist viel Gewalt nötig.¹⁹

Alexander Demandts obige Definition beinhaltet mit dem Verweis auf Sitte und Recht zwar immer noch einen Widerspruch zur Tyrannisherrschaft, da diese unweigerlich das Unbehagen der Bürger gegenüber einer Alleinherrschaft²⁰ erregen und häufig zumindest faktisch entgegen der vorherigen Rechtsordnung stehen musste. Er zeigt mit Gewalt, einer Spielart der Macht, jedoch eine Möglichkeit, diesen Widerspruch zunächst aufzulösen. Nach und nach können und müssen durch den Tyrannen jedoch Formen der Anerkennung auf andere Art entwickelt werden (Schaffung eines passenden Amtes oder andauernder Vollmachten für den Regenten, Förderung der Wirtschaft durch Bauprojekte, religiöser Euergetismus, außenpolitische/militärische Erfolge) - anderenfalls wird seine Herrschaft weder von langer Dauer, noch sonderlich behaglich sein. Im Vergleich zu Weber wird dieses Modell der Realität gerechter, da es den Herrschern ein breiteres Handlungsspektrum zubilligt, in welchem diese sich bewegen können. Entsprechend schreibt Demandt Herrschaft neben ihren Vorteilen „Sicherheit und Ordnung“ für das Gemeinwesen auch die Nachteile „Unterdrückung und Willkür“ zu.²¹

vernment, S. 138 und Demandt: Staatsformen, S. 175.

19 Alexander Demandt: Antike Staatsformen. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte der Alten Welt, Berlin 1995, S. 20.

20 Die grundsätzliche Ablehnung von Monokratie konnte in Ausnahmesituationen jedoch auch ausbleiben. In besonderen Notlagen konnte eine Polis sich durch die Konzentration der Macht auf einen Einzelnen aus diesen befreien, wie z.B. in früherer Zeit die Einsetzung von Aisymneten zeigt.

21 Demandt: Staatsformen, S. 20.

2.1.2 Begriff und Überlieferung

Wesentlich bei der Beurteilung von Tyrannis ist die Verwendung des Begriffs und die Tradition ihrer Darstellung. In archaischer Zeit wurden die Begriffe Tyrann und Basileus lange synonym verwendet – sie meinten Herrscher.²² Ab dem 6. Jh. wandelt sich der Tyrannisbegriff langsam zum negativ gemeinten Autokraten.²³ In poetischer Verwendung konnte der Begriff aber noch im 5. Jh. positiv gemeint sein.²⁴ Bei der Beurteilung der Quellen zur Tyrannis in nachalexandrischer Zeit sieht Berve diese als eindeutig tyrannenfeindlich und „tendenziös“.²⁵ Das Bild von Tyrannen sei durch die „wahllose Verwendung von Elementen einer schon früh entwickelten Tyrannentypologie und die Neigung zu novellistischer oder dramaturgischer Ausgestaltung“ geprägt. So würden regelmäßig Raub und sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen und Knaben zur Befriedigung der Wünsche des Potentaten in den Fokus gestellt.²⁶

Bei Schilderungen der Tyrannis treten politisch-konstitutionelle Fragen meist in den Hintergrund, Beurteilungskriterium ist vielmehr die moralische Auseinandersetzung mit dem Charakter des Herrschers.²⁷ Durch diesen Wandel wird der Begriff zu einem rhetorischen Kampfmittel, welches letztlich willkürlich verwendet werden kann.²⁸ Eine besondere Untersuchung widmet Nino Luraghi dem Tyrannen: Dessen monströse Darstellung als Sünder und Verkehler der natürlichen Ordnung mache ihn zum „anti-normative model of how not to behave as a social and political animal“.²⁹ Das Bedürfnis, die Bürgerschaft retrospektiv vom Stigma der erlebten Tyrannis und der Schuld an deren Entstehen freizuspren-

22 Dreher: Tyrannis, S. 169.

23 Berve: Wesenszüge, S. 3.

24 Victor Parker: Τύραννος. The Semantics of a Political Concept from Archilochus to Aristotle, in: *Hermes* 126:2 (1998), S. 153. Dieser Aufsatz bespricht die Entwicklung des Tyrannenbegriffs ausführlich. Interessant darin ist die Herausstellung des negativen Tyrannisbegriffs als exklusiv attische semantische Differenzierung – bzw. regionale Sonderentwicklung. Dies erkläre sich dadurch, dass andere Poleis, die im Gegensatz zu Athen auf rezente Erfahrungen mit dem Königtum zurückgreifen konnten, weniger dazu neigten, dieses zu idealisieren, indem die Tyrannis als negatives Spiegelbild konstruiert würde (Parker: Semantics, 168f.).

25 Berve: Tyrannis, S. X f.

26 Berve: Wesenszüge 1954, S. 7. Als Antriebskern des Tyrannen sieht Berve in seiner individualistischen Interpretation der Tyrannis jedoch Machtgier. Die „Einseitigkeit der Tradition“ habe sogar in Deutschland und anderswo dazu geführt, intensiv nach positiven Seiten der Tyrannis zu forschen (S. 1). Sian Lewis: Women and Tyranny, in: Lambert, Stephen D. (Hrsg.): *Sociable Men: essays on ancient Greek social behaviour in honour of Nick Fisher*, Swansea, 2011, S. 223f. sieht in tatsächlichen sexuellen Übergriffen ein gezieltes Mittel der Demütigung anderer Familienverbände.

27 Berve: Tyrannis, S. 370 f. Luraghi: Ruling alone. Monarchy in Greek Politics and Thought, in: Luraghi, Nino (Hrsg.): *The Splendors and Miseries of Ruling alone. Encounters with monarchy from achaic Greece to the Hellenistic Mediterranean*, Stuttgart 2013, S. 17, sieht eine „remarkable consistency“ in der griechischen Porträtierung des Tyrannen als Sünder.

28 Berve: Tyrannis, S. 476.

29 Nino Luraghi: The cunning Tyrant. The cultural logic of a narrative pattern, in: Moreno, Alfonso/Thomas, Rosalind (Hrsg.): *Patterns of the Past: Epitēdeumata in the Greek Tradition*, Oxford 2015, S. 70.

chen, führe dazu, den Potentaten als außerordentlich gewitzt und unwiderstehlich zu beschreiben.³⁰

30 Luraghi: Tyrant, S. 71. Luraghi sieht in diesem die kulturübergreifende Figur des „trickster“ (S. 75).

2.1.3 Die Tyrannis in der Philosophie

Der Tyrannisdiskurs der griechischen Philosophen ist zentrales Element, um die Verhandlung dieser Herrschaftsform und die negative Überlieferung zu verstehen. Bei diesen ist die Tyrannis eine willkürliche Herrschaft gegen den Willen der Menschen und das Gegenstück zu einem gesetzestreuem Königtum.³¹ Als schlechteste Staatsform vereine sie die Frevel von Oligarchie und radikaler Demokratie bzw. sei überhaupt gar nicht als eine solche anzusehen.

Nach Platon entwickle die Tyrannis sich als Degeneration entweder des Königtums oder allzu zuchtloser Lebensführung demokratischer Bürger. Die politische Kultur entspreche dabei dem Zustand der Psyche von Untertanen und Herrschern.³² Hier steht ihm vor allem ein Demagoge vor Augen, der die Reichen mit Rückhalt der Massen schröpft und zu seiner eigenen Sicherheit schließlich die Macht vollends an sich reißen muss.

Aristoteles sieht neben den beschriebenen Varianten aus ungerechten Oligarchien mit mächtigem Anführer Tyraneien erwachsen. Auch auf Grundlage von Gesetzen bzw. Sondervollmachten wie einem Oberbefehl im Krieg oder einem Schiedsrichteramt im Frieden könnten Gruppen oder Einzelne eine Stellung erreichen, die trotz fehlender Gesetzlosigkeit oder Widerstand der Untertanen bereits durch den Umfang der übertragenen Gewalt tyrannisch sein könne.³³ Aristoteles schematisiert Regierungsformen nach der Anzahl der Regenten und den Absichten der Regierung – es gibt je eine gemeinnützige und eine pervertierte Variante. Letztere handelt im reinen Eigeninteresse.³⁴ Der archetypische Schlussstrich in der Erringung der Tyrannis sei meist die Besetzung der Akropolis durch Söldner.

31 Im Folgenden soweit nicht anders vermerkt nach Berve: Tyrannis, S. 352-362. Trotz des Alters des Werkes bietet dieses eine gute Zusammenfassung – für eine detaillierte Behandlung der einzelnen Schriften der Autoren bietet diese Arbeit nicht genügend Platz. Im Vergleich zur Bewertung des Wesenskerns der Tyrannis durch moderne Autoren fällt die Diskussion zur Behandlung der Tyrannis in der Philosophie zudem recht einmütig aus.

32 Der Tyrann und seine Subjekte sind hier nach Roger Boesche: *Theories of Tyranny. From Plato to Arend*, University Park: Pennsylvania State University 1996., S. 31 gefangen in einem Zirkel von Gelüsten und Befriedigung – einer „political culture of hedonism“. Die Persönlichkeit des Herrschers spiegelt gewissermaßen die verwahrloste Gesellschaft. Bereits hier zeigt sich für das vierte Jahrhundert v. Chr. der Dualismus der antiken Tyrannisbehandlung – diese wird einerseits als unannehmbare Staatsform diffamiert, parallel steht aber auch der verkommene Charakter des Regenten im Fokus. Luraghi: *One-Man Government*, S. 143 kommt entsprechend zur Bewertung „that the tyrannos is essentially a psychological type.“

33 Die „totale“ Macht eines Tyrannen wird bei idealisierten Philosophenkönigen allerdings gebilligt, da die Merkmale der Tyrannis, Widerwille und Ungesetzlichkeit dann nicht vorlägen. Da Philosophen die Experten schlechthin in Staatsführung seien, würden diese die Stadt zum höchsten Wohl führen.

34 Boesche: *Theories*, S. 50. Der Tyrann verwandle die Stadt und ihre Güter gleichermaßen in seinen eigenen Hausstand und löse damit die Grenzen zwischen dem Privaten und dem Politischen auf (Wolfgang Pircher: *Das Gesetz des Tyrannen*. In: Pircher, Wolfgang/Treml, Martin (Hrsg.): *Tyrannis und Verführung*, Wien 2000, S. 127; Boesche: *Theories*, S. 60-64).

Einig sind sich die Philosophen in der Analyse der Aufrechterhaltung der Herrschaft: Damit keine Konkurrenten aufkommen können, würden tüchtige Männer rechtzeitig beseitigt. So komme es zu Morden und Hinrichtungen von Unschuldigen. Versammlungen und gemeinsame Mahle von Männern seien ebenso verboten wie Hetairien oder Bildungszirkel. Die Bevölkerung werde durch Spitzel ausgespäht und habe schwere Lasten zu tragen, um Bauprojekte, Söldner, Kriege und die persönliche Gier des Machthabers zu finanzieren.

Wenn sich Widerstand gegen ihre Herrschaft rege, beginne eine Spirale von Auflehnung und Unterdrückung: Die Bürger würden entwaffnet, misshandelt, vertrieben. Die Verteidigung der Stadt übernehmen auswärtige Söldner. Auch unter den Bediensteten des Tyrannen seien vorzugsweise Fremde, da er seinen Bürgern nicht trauen könne. Nach außen verhalte der Tyrann sich ebenfalls als Unterdrücker. Er greife nach anderen Städten aus bzw. versuche im Bündnis mit diesen seine eigenen Bürger zu unterdrücken.

Das Ende der Tyrannis erfolge meist intern, insbesondere durch Tyrannenmord. Auslöser seien neben Interventionen von außen Zwist in der Familie, Attentate durch Bürger (meist getrieben durch private Gründe), Verachtung gegenüber dem missratenen Spross des Tyrannen oder Rache für Misshandlungen.

Die Beurteilung des tyrannischen Lebens ist negativ. Die Machthaber seien unglücklich und einsam - wegen der permanenten Bedrohung könnten sie kaum am Leben teilhaben. Zusammenfassend ist der philosophische Tyrannendiskurs davon geprägt, die Tyrannis als verkommenes Gegenstück zur Monarchie zu beschreiben. Folgerichtig rückt auch die Person des Tyrannen ins Zentrum der Aufmerksamkeit und erfährt eine wenig schmeichelhafte Beurteilung. Abgesehen von diesem in vieler Hinsicht problematisierbaren Rahmen erfahren wir jedoch auch nahezu blaupausenartig, über welche typischen Wege sich eine Alleinherrschaft erringen und mit welchen Gewaltmitteln sie sich aufrechterhalten lässt.

2.1.4 Die Entstehung der Tyrannis

Die direkten Ereignisse, die schließlich zur Machtübernahme durch einen Tyrannen führen, erhalten in den Quellen viel Aufmerksamkeit³⁵. Typische Abläufe schildert Berve:³⁶

- Besetzung der Burg mit Leibwache, Hetairie oder Söldnern
- außergesetzliche Weiterführung eines Sonderamtes/Oberamtes
- Eroberung der Stadt von außen mit Söldnern
- Beseitigung des vorherigen Tyrannen und Übernahme des Amtes
- Einsetzung des Tyrannen durch äußere Machthaber

Unstrittig ist die zunehmende außenpolitische Komponente von Tyrannis ab dem 4. Jh. Mächtige Entitäten wie Bünde oder Königreiche bestimmten zunehmend "Schicksal und Haltung"³⁷ der Städte. Ab dem Vordringen der Makedonen unter Philipp und Alexander wurden „Klienteltyrannen“³⁸ installiert.

Bei der Beurteilung der inneren Gründe für die Machtübernahme durch Tyrannen werden je nach Blickwinkel und Methode der Forscher unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt: Eine Sichtweise ist der Kampf prekarisierter Schichten für politische und wirtschaftliche Teilhabe. Eine zunehmend kapitalistische Wirtschaftsweise und oligarchische Herrschaft begünstigten Demagogen, die das einfache Volk gegen die krassen Unterschiede aufwiegelten und sich schließlich selbst zum Tyrannen aufschwängen. Mit wirtschaftlicher Teilhabe, z.B. durch neue Verdienstmöglichkeiten und öffentliche Bauprojekte, ließe sich diese Position absichern.³⁹ Eine alternative Deutung ist die Erringung der Tyrannis als "inneraristokratisches Differenzierungsmoment"⁴⁰. Der Tyrann lebe weiterhin aristokratische Werte und versuche darin alle zu übertrumpfen.⁴¹ Die Erringung der Alleinherrschaft wäre die Krönung in diesem Kampf. Dieser Ansatz sieht entsprechend auch keine Fortentwicklung der vorherigen aristokratischen Strukturen. Ein prominenter Faktor bei der Beobach-

35 Der konkrete Ablauf ist allerdings nach Marc Hofer: Tyrannen, Aristokraten, Demokraten: Untersuchungen zu Staat und Herrschaft im griechischen Sizilien von Phalaris bis zum Aufstieg von Dionysios I., Bern 2000, S. 71 nicht so wichtig, da zufällige Ereignisse eine Herrschaftsübernahme beeinflussen können. Wichtiger seien die zugrundeliegenden Strukturen der Polis, in der sich diese ereignet.

36 Berve: Wesenszüge, S. 5.

37 Berve: Tyrannis, S. 377 und 507. Ebenso zum Einfluss der Außenpolitik: Lewis: Introduction, S.3.

38 Berve: Tyrannis, S. 377. Weiterhin spricht Berve vom "Typus des Condottiere-Tyrannen" – Anführer von Söldnern, die sich gewaltsam den Weg an die Macht bahnen (Berve: Tyrannis, S. 378). Zu den Tyrannen unter den Makedonen siehe die Beiträge von Walbank und Shipley in Fußnote 9.

39 Berve: Tyrannis, S. 375.

40 Pircher: Gesetz, S. 131.

41 Dreher, Martin: Die griechische Tyrannis als monarchische Herrschaftsform, in: Rebenich, Stefan (Hrsg.): Monarchische Herrschaft im Altertum, Berlin 2017, S. 185. Zur Aristokratie im Hellenismus siehe Peter Scholz : Die 'Macht der Wenigen' in den hellenistischen Städten, in: Beck, Hans/Walter, Uwe (Hrsg.): Die Macht der Wenigen. Aristokratische Herrschaftspraxis, Kommunikation und "edler" Lebensstil in Antike und Früher Neuzeit, München 2008, S. 71-101.

tung der Entstehung von Tyrannisregimen ist außerdem das Auftreten von Stasis in den griechischen Städten. Diese fördern den "Verlust des Glaubens an die Werte und Regeln des Gemeinschaftslebens".⁴² Durch die Erosion dieser gesellschaftlichen Bindemittel könne es zu Radikalität und ungezügelter Machtdenken kommen. Die Polis entzweie sich in sich feindlich gegenüberstehende Machtblöcke, die vorher gemeinsame Werte, ja sogar Begriffe als politisches Kampfmittel missbrauchten und sie dabei teils in ihr Gegenteil verkehrten.⁴³ Dabei erzeugten häufige Wechsel der Führungsschicht und der Staatsordnung ein Machtvakuum, in welches immer neue aufstrebende skrupellose Männer stoßen konnten. Die instabile Lage und äußere Bedrohungen ermöglichten diesen Befugnisse über das gewöhnliche Maß hinaus. Durch die allgemeine Unsicherheit, Verlust von Angehörigen und Besitz lässt sich die verängstigte Bevölkerung emotional leicht agitieren, an die Stelle des vorherigen Wertesystems trete ein Recht des Stärkeren.

Diese Erklärungsmodelle für Tyrannisentstehungen, so antagonistisch sie sich in der Forschung gegenüberstehen, schließen sich - pragmatisch gedacht - nicht aus, sondern können ein Ensemble von Möglichkeiten darstellen: Sicherlich richtig ist, dass Streit und die Bevölkerung teilende Auseinandersetzungen von Gruppen ein Ausnutzen der Situation durch Individuen begünstigen, die einen Ausweg daraus versprechen oder handstreichartig mit Gewalt die Macht an sich reißen. Dies können und werden in den meisten Fällen Aristokraten gewesen sein, da diese neben dem nötigen Geld auch über schlagkräftige Netzwerke an Menschen verfügten, die sie für ihre Zwecke einspannen konnten. In hellenistischer Zeit konnte diese Möglichkeit jedoch auch einfacheren Personen offenstehen, wie zum Beispiel verdienten Söldnern. Als unrealistisch müssen Vorstellungen vom Aufschwimmen einer einzelnen brillianten Figur gegen alle anderen in der Polis angesehen werden. Nur mit schlagkräftigen Bündnissen ist die Erlangung und zumindest zeitweise Festigung einer Herrschaft denkbar.

42 Im Folgenden nach Jordovic: Anfänge, S. 306-308.

43 Hierzu ausführlich Börm: Mitbürger.

2.1.5 Die Funktionsweise der Tyrannis

Für die Etablierung ihrer Herrschaft nutzten Tyrannen unterschiedliche Instrumente: Diese können Unterdrückung und Ausbeutung potentieller Rivalen in Kombination mit gezielter Förderung von Parteigängern sein. Neben der Familie⁴⁴ seien so „Loyalitätsbeziehungen“⁴⁵ gepflegt worden. Diese konnten aristokratische Leibwächter sein oder auch Söldner, vorzugsweise aus der Fremde.⁴⁶ Weitere Beziehungen seien z.B. durch Heiraten nach außen zu anderen Städten geknüpft⁴⁷ und zur Finanzierung dieser Gefolgschaft das Vermögen von Feinden eingezogen worden. Diese habe man enteignet, exiliert oder ermordet.⁴⁸ Auch eine allgemein hohe Steuerlast konnte dem Tyrannen ermöglichen einerseits ein hohes Maß an Reichtum zur Schau zu stellen und auf der anderen Seite die Bevölkerung arm und devot zu halten.⁴⁹ Um insbesondere den Aristokraten keine Möglichkeit zur Organisation zu lassen, wurden Hetairien oder vergleichbare Bünde verboten. Die Bevölkerung habe man entwaffnet und mit einem Netz von Spitzeln kontrolliert.⁵⁰

Positive Seiten kann Lewis der tyrannischen Herrschaft abgewinnen, diese könne eine “centralised and effective form of government” sein, die insbesondere die Schlagkraft einer Polis nach außen bündeln könne. Aber auch ambitionierte Bauprojekte, Stadtgründungen, eine Förderung des Handels und überfällige Staatsreformen wären durch sie realisierbar. Der Einsatz für verarmte Schichten gegen korrupte Oligarchen sollte nicht nur als Propaganda abgetan werden. Außerdem befriedige eine straffe Herrschaft den Wunsch vieler Menschen nach sozialer Kontrolle und Sicherheit.⁵¹ Diese verschiedenen Sichtweisen in

44 In dieser fand bei länger andauernden Regimen die Dynastiebildung statt. Da keine klare Thronfolgeregelung wie im Königtum existierte, ging die Herrschaft nicht automatisch auf den Sohn des Herrschers über, sondern konnte auch auf den ältesten Bruder übergehen. Hofer: Tyrannen, S. 99 sieht die agnatische Verwandtschaft, auch „Lineage“ als „Kern der Herrschaft“. So richtig die Analyse von Hofer für die sizilischen Tyrannen sein mag, so vorsichtig muss man diese jedoch auch auf das Mutterland übertragen – Dynastiebildung war dort nicht die Regel.

45 Hofer: Tyrannen, S. 106.

46 Hofer: Tyrannen, S. 127-133. In seiner soziologisch fundierten Arbeit über die sizilischen Tyrannen sieht Hofer die Tyrannis sich in einem „Machtraum“ als „Machtspiel“ abspielen. Neben der agnatischen Verwandtschaft (lineage) liege der Fokus der Loyalitätsbeziehungen auf der Kultgemeinschaft (Bürger) und schließlich auf der Hetairie, aus der sich Leibwächter und Lanzenträger speisen. Auf dem Festland kam aus den Hetairien dagegen vorwiegend der Widerstrand gegen den Tyrannen. Die größte Abhängigkeit habe zwischen dem Tyrannen und seinen Söldnern bestanden, die ausschließlich diesem Bürgerrecht und Privilegien verdanken. Die zahlenmäßig größte Beziehung jedoch sei die zwischen Demos und Tyrann gewesen, ohne welche eine stabile Herrschaft unmöglich sei.

47 Berve: Wesenszüge, S. 14.

48 Berve: Wesenszüge, S. 6.

49 Matthew Trundle: Money and the Great Man in the fourth century BC: military power, aristocratic connections and mercenary service, in: Lewis, Sian (Hrsg.): Ancient Tyranny, Edinburgh 2006, S. 68.

50 Berve: Wesenszüge, S. 7.

51 Lewis: Introduction, S. 3.

der Forschung - gezielte Verarmung auf der einen Seite, oder aber Schaffung von Arbeit und Verdienstmöglichkeiten durch Bauprojekte - spiegelt die in dieser Hinsicht ebenfalls widersprüchliche Beschreibung in der Philosophie⁵² wider und zeigt bereits die Schwierigkeiten die Tyrannis objektiv zu beschreiben. Die massiven Gegensätze lassen vermuten, dass diese weniger das Ergebnis unterschiedlicher Interpretationen, als vielmehr Resultat einer großen Varianz unter den Tyrannenregimen ist.

52 Und ebenfalls die Widersprüche zwischen negativen, individualistischen und ökonomischen bzw. emanzipatorischen Erklärungsmodellen für die Tyrannis.

2.1.6 Probleme und Ende der Tyrannis

Auffällig an Tyrannenherrschaft ist ihre meist kurze Dauer – nur wenige hielten sich über mehrere Generationen hinweg. Gerade nachfolgende Söhne verloren häufig Amt und Leben.⁵³ Hierfür kommen mehrere Erklärungen in Frage: Nach Berve lösten Tyrannen nicht die Krisen in der Polis, denen sie überhaupt ihre Macht verdankten, sondern unter ihnen sei es zu einer weiteren Verstärkung der Ungleichheit sozialer Teilhabe und des Besitzes gekommen.⁵⁴ In der Folge sei es verstärkt zu Kämpfen zwischen dem Demos und Oligarchen gekommen.

Andere sehen die Tyrannis als unvereinbaren Widerspruch zum Werte- und Normensystem der griechischen Polis. Individuelle Entscheidungen, die für die Gemeinschaft bindend sein sollten, aber außerhalb der Öffentlichkeit getroffen wurden, seien entsprechend nicht akzeptabel gewesen.⁵⁵ Für besitzende Oligarchen sei die Tyrannis noch schlechter gewesen als eine Demokratie, da der Tyrann zu drastischeren Maßnahmen in der Lage sein konnte und sie in einer Demokratie zumindest überhaupt politischen Einfluss geltend machen konnten.⁵⁶ Trotz sicherlich übertriebener und erfundener Grausamkeit in den Quellen müsse außerdem von großer Willkür zur Aufrichtung und Aufrechterhaltung der Herrschaft ausgegangen werden - insbesondere wenn man den “demoralisierenden Einfluss, den der Besitz schrankenloser Macht nun einmal auf den Menschen ausübt”, bedenkt.⁵⁷

Angesichts all dieser Gründe überrascht es nicht, dass der Mord an derart verachteten Herrschern opportun, ja sogar belohnenswert sei.⁵⁸ So wurde tatsächlich der Herrschaft vieler Tyrannen durch Mord ein Ende gesetzt. Dieser geschah meist durch Einzelpersonen, die ein privates Motiv dafür hatten⁵⁹ - nicht durch eine Erhebung der gesamten Bürgerschaft⁶⁰.

53 Hofer: Tyrannen, S. 104 sieht in ihren Vorgängern Ausnahmepersönlichkeiten, denen sie nicht ebenbürtig waren. Beschreibungen massiver Grausamkeit von Tyrannen interpretiert er als die Reaktion der Söhne auf ausbleibenden Gehorsam. Berve: Tyrannis, S. 508 bezeichnet Tyrannen hellenistischer Zeit als “Tagesgrößen”. Dreher: Tyrannis, S. 184 weist darauf hin, dass der Entartungstopos, den Philosophen zur Tyrannis konstruierten, den Sturz einer nachfolgenden Generation legitimieren kann. Vorhergehende Generationen würden dagegen verklärt.

54 Berve: Tyrannis, S. 374.

55 Luraghi, Nino: Ruling alone, S. 12. Ebenso Berve: Tyrannis, S. 378: Der griechische “Staatsgedanke” und “Staatswille” stehe Tyrannen feindlich gegenüber.

56 Berve: Tyrannis, S. 374.

57 Berve: Wesenszüge, S. 7.

58 Berve: Tyrannis, S. 343 und Berve: Wesenszüge, S. 19.

59 Ab dem 4. Jh. sieht Berve: Wesenszüge, S. 18 auch Attentate aus ideologischen Gründen.

60 Fälle, wo Tötungen durch die Bürgerschaft vorkommen untersucht dagegen Luraghi, Nino: To die like a tyrant, in: Luraghi, Nino (Hrsg.): The Splendors and Miseries of Ruling alone: encounters with monarchy from achaic Greece to the Hellenistic Mediterranean, Stuttgart 2013, S. 57-60: Dieser schildert Tötungen, insbesondere Steinigungen durch die gesamte Bürgerschaft. Hierbei würde sich die Gemeinschaft gleichsam rituell reinigen, um das Sakrileg dieser gegen die Normen verstoßenden Herrschaft abzustreifen. Dazu gehörte unter Umständen auch die Schändung der Grabstätte. Für den Autor steht dabei der karnevaleske, die natürliche Ordnung verkehrende Charakter der Tyrannis im Vordergrund - ent-

Auch Palastrevolutionen, z.B durch ambitionierte Mitglieder der eigenen Familie waren nicht üblich.⁶¹ Einigen Tyrannen gelang es, ihr Leben durch einen Rückzug in das Privatleben zu erkaufen.⁶²

Nichtsdestotrotz gab es auch Beispiele anhaltender und stabiler Tyrannendynastien, welche zudem positive Wertungen in den Quellen erhalten und nicht durch außerordentliche Gewalt auffallen. Wie in der Definition von Herrschaft nach Demandt angedeutet, sind Gewalt und Anerkennung zwei Möglichkeiten zu herrschen.

sprechend gelten beim Vorgehen gegen den Tyrannen auch keine Gesetze mehr (S. 65). Dessen Tötung falle daher karnevalesk aus, die Ordnung steht auf dem Kopf, gerade um diese wiederherzustellen.

61 Dreher: Tyrannis, S. 184 macht dafür die fehlende institutionelle Einbettung der Tyrannis verantwortlich, die eine Machtübernahme erschwerte. Der "private und informelle Charakter" dieser Herrschaftsform sei ebenfalls Grund für die meist sehr kurzen Regentschaften.

62 Berve: Wesenszüge, S.7 hält den Tyrannen Feigheit vor – keiner von diesen sei "kämpfend gefallen". Ihr meist kläglichster Abgang ergäbe sich daraus, dass sie keine „überpersönlichen Ziele“ verfolgten, sondern nur ihre eigenen.

2.1.7 Abgrenzung zum Königtum

Die Frage nach der Abgrenzung der Tyrannis zum Königtum berührt zwangsläufig den Begriff der Legitimität.⁶³ Doch wie verhält es sich mit dieser und wie fern sind sich Tyrannis und Königtum wirklich? In seiner grundsätzlich antityrannischen Einstellung schließt Berve im Einklang mit der klassischen Deutung die Legitimierung einer Tyrannisherrschaft grundsätzlich aus.⁶⁴ Auch die Annahme eines Königstitels, wie bei sizilischen Tyrannen geschehen, ändere nichts in ihrem Verhältnis zur Bürgerschaft.

Anders argumentiert Martin Dreher: Fasse man Legitimität als Versuch einer "Sanktionierung durch göttliche oder menschliche Normen oder Prinzipien" auf, so fänden sich Könige und Tyrannen gleichermaßen, die sich darum bemühten. Auch die Definition von Legitimität als "faktischer Anerkennung einer Herrschaft" lasse keinen Unterschied zwischen den beiden Staatsformen erkennen, da letztlich jede Herrschaft auf „Akzeptanz“ angewiesen sei und es durchaus Beispiele für akzeptierte Tyraneien gebe.⁶⁵

Entsprechend rücken Königtum und Tyrannis bei diesem nahe zusammen: Ein griechisches Königtum habe es vor dem Hellenismus nicht gegeben – die Griechen hätten von keinem solchen gewusst. Dass sie dennoch davon schrieben, gehe auf idealisierende Interpretationen der „Könige“ bei Homer zurück bzw. dieses sei erst aus der „Negation“ der tatsächlich erfahrenen Tyrannis konstruiert worden - als die Gesetze achtend und akzeptiert von den Beherrschten.⁶⁶ Damit sei die Tyrannis „die griechische Form einer monarchischen Herrschaft“⁶⁷ gewesen. Der gewaltsame, willkürliche, auf unbegrenzte Machtausübung zielende Charakter der Tyrannis sei Königtümern ebenfalls nicht fremd.⁶⁸ Dreher plädiert da-

63 Die Legitimität antiker Staatsformen muss dabei in ihrem zeitlichen Kontext diskutiert werden, da diese, wie Hofer: Tyrannen, S. 72 treffend bemerkt, nicht deckungsgleich mit heutigen Vorstellungen von „Volkssouveränität“ ist.

64 Berve: Wesenszüge, S. 17.

65 Dreher: Tyrannis, S. 177.

66 Dreher: Tyrannis, S. 171f. Tatsächlich existierende Königtümer barbarischer Nachbarvölker seien "als despotisch klassifiziert" worden.

67 Dreher: Tyrannis, S. 174. Ähnlich argumentiert Luraghi: Ruling alone, S. 21: Schreiber des 4. Jh. hätten die Kommunikationsformen zwischen Polis und basileus im Hellenismus geprägt. Im Bemühen das Königtum zu zähmen, hätten sie dieses als positives Gegenbeispiel zur verbrämten Tyrannis aufgebaut. Dessen tatsächliche institutionelle Ordnung bleibe vage, Basileus sei mehr Epithet als Beschreibung. Dieses Angebot konnten Herrscher älterer Herrschaftsmodelle, wie z.B. die sizilischen Tyrannen, annehmen und ihr Regime damit aktualisieren. Die Ähnlichkeit der beiden Modelle zeige sich in der Instabilität, Monarchie in der hellenistischen Welt sei charakterisiert durch das Fehlen ihrer eigentlichen fundamentalen Stabilität (S. 22). Am prägnantesten formuliert Luraghi sein Verständnis der Dualität von Tyrannis und Königtum in Luraghi: One-Man Government, S. 143 f.: Der König sei der imaginäre Doppelgänger des Tyrannen. Paradoxerweise habe den Griechen angesichts der Diadochen diese Figur geholfen die Herrschaft der hellenistischen Herrscher zu ertragen ohne je eine wirkliche monarchische Ideologie zu entwickeln.

68 Dreher: Tyrannis, S. 175.

her konsequent dafür, Tyrannis und Königtum gleichermaßen unter Monarchie zu subsumieren.⁶⁹

Dennoch könne man die beiden Modelle nicht gleichsetzen. Ein wesentlicher Unterschied sei die Formalisierung der Herrschaft, das Schaffen einer “institutionellen Ordnung” im Königtum. Dies fehle in einer Tyrannis, welche “informell und persönlich” arbeite⁷⁰ - ihre Stellung sei nicht schriftlich fixiert, z.B. in Gesetzen. Der Rückgriff auf die Tradition institutionalisierter Monarchie könne zu Jahrhunderte währende Herrschaft führen, setze der Herrscher sich jedoch nicht durch, werde er ebenso wie ein Tyrann als Usurpator gebrandmarkt.

69 Dreher: Tyrannis, S. 178.

70 Dreher: Tyrannis,, S. 179. Ebenso Hofer: Tyrannen, S. 97.

2.1.8 Zusammenfassung und Definition der Tyrannis

In den bisherigen Kapiteln wurde herausgestellt, dass der Begriff Tyrannis sehr facettenreich ist. Er beinhaltet bestimmte Praktiken zur Gewinnung und Absicherung der Herrschaft, zeichnet sich durch ein häufig jähes und gewaltsames Ende der Machthaber aus⁷¹, welche ihrerseits als brutale Potentaten und lüsterne Sittenstrolche geschildert werden. Die letztgenannten moralischen Verfehlungen und charakterlichen Schwächen bieten jedoch weder eine allzu solide noch eine exklusive⁷² Definition zur Abgrenzung zu anderen Regierungsformen. Vielmehr lassen diese sich einfach und schwer widerlegbar politischen Konkurrenten anhängen, um diese zu diskreditieren. Verfassungsrechtliche Ereignisse dagegen werden jedoch leider selten und meist nur am Rande behandelt, so dass mit einer auf diesen Aspekt fokussierten Definition nur wenige eindeutig im Tyrannentopos geschilderte Fälle wirklich als solche interpretiert würden.

Bei der Skizzierung von Tyrannis bewegt man sich also zwischen den Polen einer Vielzahl von Fällen vermeintlich menschgewordener Monster auf der einen Seite und auf der anderen wenigen Vorgängen, wo detailliert Überschreitungen von Gesetzen oder der Missbrauch von Befugnissen nachweisbar sind. Bevor ein Standpunkt in diesem Dilemma entwickelt wird, sollen zunächst einige knappe Definitionen des Begriffs aus der Forschung angeführt werden. Für Berve ist Tyrannis zunächst eine gesetzlose und gesetzwidrige Herrschaft, welche durch „nackte Gewalt“⁷³ aufrechterhalten wird:

Denn als Tyrann kann, politisch gesehen, nach wie vor nur ein Machthaber gelten, der ohne rechtliche Befugnis und gesetzliche Bindung seine Gewalt über eine oder mehrere griechische Städte in einer Weise ausübt, daß deren Autonomie erheblich gemindert, wo nicht aufgehoben ist.⁷⁴

Neben dem Verstoß gegen die weltlichen Gesetze sieht er aber auch die Missachtung ungeschriebener Normen und Sitten – den Nomos.⁷⁵ Damit verknüpft ist das Regieren gegen

71 Dies trifft zumindest auf das Mutterland zu. Hofers Untersuchung der sizilischen Tyrannis erkennt in dieser wegen der langen Dauer der einzelnen Regime eine „eigenständige, entwickelte Form politischer Herrschaft“ (Hofer: Tyrannen, S. 70).

72 Ein sadistischer König, der seine Macht missbraucht, um diese Neigung auszuleben wäre damit auch als Tyrann zu verstehen. Der staatsrechtliche Diskurs gerade auch der antiken Quellen konstruiert Königtum und Tyrannis jedoch als unterschiedliche, ja sogar gegensätzliche Staatsformen. Noch problematischer ist jedoch die Neigung der Quellen, missliebige Personen oder solche aus dem gegnerischen Lager als Tyrannen darzustellen. Diese Vorwürfe als wahr oder falsch herauszuarbeiten, dürfte insbesondere dort, wo diese spärlich sind, nahezu unmöglich sein.

73 Berve: Tyrannis, S. 384. Diese Gewaltanwendung sieht Newell, Waller Randy: Tyranny. A New Interpretation. Cambridge 2013, S. 2 als zentralen Punkt: „the use of coercive or violent force to treat others unjustly though the exercise of political supremacy“.

74 Berve: Tyrannis, S. 384.

75 Berve: Wesenszüge, S.2. Auf die Verletzung der Sitten konzentriert sich auch Luraghi: „In general terms, the Greeks associated tyranny with attitudes or patterns of behaviour that violated and subverted the rules of culture“ (Luraghi: The cunning Tyrant, S. 70).

den Willen der Bürger, sondern stattdessen aus eigennützigen Motiven.⁷⁶ Besondere Schwierigkeiten sieht Berve in der Beschreibung der hellenistischen Tyrannis.⁷⁷ Durch die zunehmend moralische und nicht politische Verwendung des Begriffs seien auch Alexander, Philipp, ja selbst kleine Beamte und Statthalter als Tyrannen bezeichnet worden. Die Grenzen zwischen Tyrannei und einer „legalen Amtsstellung“⁷⁸ seien somit noch fließender als im 4. Jh. – die Differenzierung müsse anhand der in den Quellen beschriebenen Taten erfolgen.

Ebenfalls problematisiert er die Frage der Gesetzmäßigkeit in hellenistischer Zeit. Wenn in hellenistischen Reichsverwaltungen königliche Erlasse als Gesetze behandelt würden, sei der Herrscher außer sich selbst nur noch dem Nomos verpflichtet.⁷⁹ Abstriche müsse man außerdem bei Gewalthabern machen, die ihre Position durch eine auswärtige Macht erlangt hätten, diese verkörperten nicht „rein den Typus“ des Tyrannen.⁸⁰

Lewis stellt die Schwierigkeiten heraus, Tyrannen institutionell zu definieren. Durch ihre „shifty nature“ sei diese Regierungsform schwer von anderen Herrschaftsformen abzugrenzen – insbesondere zur Monarchie.⁸¹ Daher sei es wichtiger, ihre „essential qualities“, also Praktiken und Funktionsweise zu untersuchen. Dann werde erkennbar, dass es sich weniger um eine Staatsform, als vielmehr eine “method of rule”⁸² handle, die man in vielen Regierungssystemen finden könne. Der Begriff wird somit bei Lewis weniger trennscharf, dafür zeigt sich eine Durchlässigkeit zwischen Tyrann, König, General und politischem Anführer.

Eine knappe Definition liefert Shipley: “exercise of government over a polis by one citizen in breach of normal practice; sometimes, perhaps normally, backed up by force.”⁸³ Diese stellt wie Berve und Luraghi die Verletzung der gewohnten Ordnung in den Vordergrund. Da sich die Widersprüche zwischen institutionell verstandenem Tyrannisbegriff und dessen häufig auch polemischer Verwendung in Hinblick auf den jeweiligen Herrscher nicht befriedigend auflösen lassen, wird diese Arbeit gar nicht erst versuchen sie zusammenzubringen, sondern im Folgenden eine zweibegriffliche, abgestufte Definition verwenden:

76 Berve: Tyrannis, S. X.

77 Grundsätzlich gebe es hier keine bedeutenden Unterschiede zur älteren Tyrannis: “Ungesetzlichkeit einer auf persönliche Anhängerschaft und mehr oder minder verbrämte Gewalt gegründeten, keiner Rechenschaftspflicht unterworfenen Alleinherrschaft” (Berve: Tyrannis, S. 376).

78 Berve: Tyrannis, S. 376.

79 Berve: Tyrannis, S. 478.

80 Berve: Wesenszüge, S. 3.

81 Lewis: Introduction, S. 5.

82 Lewis: Introduction, S. 14.

83 Shipley: Peloponneser, S. 97.

1. Eine *Tyrannis* liegt dann vor, wenn eine Person in einer oder mehreren Städten an der bestehenden Ordnung⁸⁴ vorbei die Herrschaft monopolisiert und in Folge informell ausübt. Nicht hilfreich wäre es, explizit auf die gewalttätige Unterdrückung einer widerwilligen Bürgerschaft zu verweisen, da es Beispiele andauernder, generationenübergreifender Tyrannenregime gibt, die sich nur mit nackter Gewalt schwerlich so lange gegen die Mehrheit ihrer Mitbürger hätten durchsetzen können. Ein begabter Monokrat mit breiterer Unterstützung, der nur selten oder gar nicht auf seine Schlägertruppe zurückgreifen muss, fiel sonst durch das Raster. Parallel dazu kann auch die egoistische Ausübung des Amtes zum eigenen Nutzen gegen das Wohl aller kein essentieller Bestandteil sein, da zunächst von Eigeninteresse geleitete „Amtsführung“ kein hilfreiches Distinktionsmerkmal zwischen den möglichen Regierungsformen darstellt. Wie bereits ausgeführt wurden einige Tyrannen als Wohltäter ihrer Städte posthum geehrt – dies würde sonst einen Widerspruch darstellen – hier müssen die Allgemeinheit oder zumindest tonangebende Schichten an den Erträgen der Herrschaft beteiligt worden sein oder dies zumindest so empfunden haben.⁸⁵

2. Die zuvor ausgeschlossenen Bestandteile des Tyrannendiskurses (gewaltsame Unterdrückung feindseliger Bürgerschaft, egoistische Staatsführung) sollen aber Teil der Bezeichnung einer Herrschaft als *tyrannisch* werden. So finden sich sowohl unter der Tyrannenherrschaft – als auch unter der institutionell verankerten Königsherrschaft, Oligarchien und sogar Demokratien solche – wo gegen geltende Normen verstoßen wird oder Ämter missbraucht werden. Unter Umständen kann zumindest zeitweise die Macht gegen eine widerwillige Bevölkerung nur noch mit den Zwangsmitteln aufrechterhalten werden, die zuvor bei der *Tyrannis* beschrieben wurden.

Durch die vorgenommene definitivische Trennung werden z.B. Monarchien und Tyranneien staatstheoretisch nicht beliebig austauschbar, was angesichts der Unterschiede hinsichtlich ihres Zustandekommens, ihrer Repräsentation, Formalisierung und institutionellen Aufstellung nicht hilfreich wäre. Dennoch werden die Überschneidungen deutlich, die sich instrumentell im Machterhalt und Fehlverhalten des individuellen Herrschers finden lassen können. Wie auf Sizilien geschehen, kann ein erfolgreicher Alleinherrscher versuchen seine Herrschaft zu legitimieren und der einer Monarchie annähern. Genauso wie

84 Diese wird in den meisten Fällen eine oligarchische oder der Form nach demokratische gewesen sein. In beiden Fällen im Wesentlichen von Angehörigen der Aristokratie gelenkt.

85 Es sei denn, der jeweilige Herrscher würde nicht als Tyrann verstanden. Es finden sich aber mehrere explizite Schilderungen und Darstellungen von Tyrannen, welche zufriedenstellend die Stadt lenken. Oder aber das Lob des Tyrannen geht auf die Sichtweise der Profiteure seines Systems zurück, während die Verlierer davon keinen Eingang in die Quellen fanden.

ein Monarch bei erodierender Legitimität verstärkt auf Instrumente zurückgreifen kann, die traditionell seinem staatstheoretischen Widerpart, dem Tyrannen, zugeschrieben werden.

2.2 Polybios und seine Tyrannen

2.2.1 Polybios und sein Werk

Eine Beschäftigung mit den Quellen zur Tyrannis im Geschichtswerk des Polybios verlangt die Einordnung des Autors und seines Werks mit Blick auf den aktuellen Forschungsstand. Polybios wurde kurz vor 199 v. Chr. als Sohn des Lykortas in Megalopolis auf der Peloponnes geboren. Letzterer war eine einflussreiche Persönlichkeit des Achäischen Bundes, dessen höchstes Amt des Strategen er mit Erreichen des Mindestalters von 30 Jahren bekleidete. Sein Sohn trat in dessen Fußstapfen und hatte 169 v. Chr. als Hipparch bereits die zweithöchste Funktion des Bundes inne. Polybios erlebte den dritten Makedonisch-Römischen Krieg und wurde danach im Rahmen innenpolitischer Auseinandersetzungen des Bundes als eine von 1000 achaiischen Geiseln 168 v. Chr. nach Rom verbracht. Dort wurde er Lehrer und Freund des Sohns seiner Gastfamilie Publius Cornelius Scipio Aemilianus, den er im Folgenden unter anderem nach Karthago begleitete. 150 v. Chr. wurde die Freilassung der Achaiischen Geiseln erwirkt. Polybios kehrte aber erst kurz nach der Plünderung Korinths 146 wieder in seine Heimat zurück, nachdem der Achaiische Bund militärisch durch Rom geschlagen worden war. Dort machte er seinen Einfluss geltend, um günstige Umstände für seine Landsleute zu erwirken. Nach 120 v. Chr. starb er hochbetagt, vermutlich noch auf der Peloponnes weilend.⁸⁶

Polybios Historien⁸⁷ haben als erklärtes Ziel, seinen Lesern das Ausgreifen Roms als Weltmacht zu erklären. Dabei bearbeitet er den Zeitraum von 264 v. Chr. bis 146 v. Chr. Von den 40 Büchern haben sich die ersten fünf in der Überlieferung erhalten, die darauffolgenden in Form von Exzerpten und Zitaten anderer Autoren.⁸⁸ Damit sind seine Historien das größte zusammenhängende Geschichtswerk dieser Zeit. Diese stehen in der Tradition des Thukydides, Generelles am einzelnen Beispiel zu verstehen⁸⁹ und geben offenen Einblick in die Ziele und Methoden des Werks. Dieses baut neben den persönlichen Erfahrungen des Autors auf literarischen Quellen, Archiven, Dokumenten und der Befragung von Augenzeugen auf.⁹⁰ Der Autor selbst propagiert eine pragmatische Geschichtsschrei-

86 Boris Dreyer: Polybios. Leben und Werk im Banne Roms, Hildesheim 2011, S. 7-19; Frank William Walbank: Polybios, S. 7-12.

87 Zur Entstehungszeit und Phasen des Zustandekommens Walbank: Polybios, S. 13-25.

88 Dreyer: Polybios, S. 29-31.

89 Walbank: Polybios, S. 1.

90 Frank William Walbank: A Historical Commentary on Polybios. Bd. 1: Commentary on Books I-VI, Oxford 1970, S. 33.

bung, die neben dem Studium von Quellen die persönliche Inaugenscheinnahme örtlicher Begebenheiten und eigene Erfahrungen benötige.⁹¹

Die Bewertung der Historien fällt unterschiedlich aus.⁹² Boris Dreyer sieht in diesen das „höchste Niveau, das antike Geschichtsschreibung zu erreichen imstande war“⁹³, der Autor entspreche seinen eigenen Ansprüchen, bemühe sich um differenzierte Urteile und sei nicht parteiisch.⁹⁴ Zu einer größtenteils positiven Würdigung kommt F. W. Walbank. Polybios sei ein Mann, der selbst von der Wahrheit seiner Position überzeugt sei, gerade wenn ihm die Ereignisse selbst vertraut seien.⁹⁵ Vielfach wird Polybios Parteilichkeit kritisiert.⁹⁶ Differenzen gibt es auch hinsichtlich der Bedeutung der Tyche in seinem Werk.⁹⁷

91 Pol. 12.25. Siehe außerdem Walbank: Polybios, S. 66-96.

92 Als Monographie Ende der 70er Jahre erschienen, muss Lehmann, Gustav Adolf: Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit des Polybios, Münster 1967 genannt werden. Der Autor verteidigt Polybios darin detailliert gegen Vorwürfe der Parteilichkeit. Seine Apologie gegen ungerechtfertigte Kritik gehe nach Walbank, Frank William: Rezension von Lehmann, Gustav Adolf: Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit des Polybios, Münster 1967, in: *Fontes et commentationes* 5 (1967), S. 253-255 diesem allerdings zu weit. Deininger, Jürgen: Rezension von Lehmann, Gustav Adolf: Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit des Polybios, Münster 1967, in: *Gnomon* 42:1 5 (1970), S. 65-72., sieht darin gar ein „Manifest der - hier nicht zum erstenmal zu diagnostizierenden - ‚Polybiolatrie‘“.

93 Dreyer: Polybios, S. 3.

94 Dreyer: Polybios, S. 123-131. Nicht einmal eine absichtliche Schönfärbung des Achäischen Bundes sieht der Autor. Berücksichtigen müsse man außerdem die Zuspitzung des Werks durch Exzerpierung.

95 Walbank: Polybios, S. 6. Ingesamt ergebe sich eine “overwhelming impression of a reliable and conscientious writer” (Walbank: *Commentary* Bd.1, S. 16) Walbank sieht aber weiterhin einen „strong local patriotism as an Arcadian, an Achaean and a Greek of the mainland.” (Frank William Walbank: *Selected Papers. Studies in Greek and Roman History and Historiography*, Cambridge 1985, S. 278.) Dieser Patriotismus überschreite aber nicht die Grenze zum Kontrafaktischen. Sehr negativ sei er gegenüber den Aetolern und Kleomenes, Letzteres ggf. durch unkritische Aufnahme von Aratos Memoiren (Walbank: *Commentary* Bd. 1, S. 12).

96 Shipley: *Peloponnese*, S. 6 bezeichnet Polybios als “broadly anti-spartan”, Hagemans, Karen/Kosmetatou, Elizabeth . 2005. *Aratus and the Achaean Background to Polybios*, in: *Bollansée, Jan/Schepens, Guido: The shadow of Polybios. Intertextuality as a research tool in Greek historiography*, Leuven 2005, S. 123-139, S. 138 sieht diesen als „almost defined by his Achaean background”. Dreyer: Polybios, S. 56 und S. 126 erkennt auch z.B. die aitolerfeindliche Haltung, sieht diese jedoch wegen deren Beutepaxis als zeitgenössisch und mehr noch als berechtigt an.

97 Zur Tyche: Walbank: Polybios, S. 58-65. Walbank: *Commentary* Bd.1, S. 1 sieht Polybios als “somewhat crude and utilitarian rationalist”, die Behandlung der Tyche erkläre sich durch die besondere Würdigung des Zufalls für historische Entwicklungen (S. 14). Auch Karl-Wilhelm Welwei: *Demokratie und Masse bei Polybios*, in: Meier, Mischa (Hrsg.): *Polis und Arché. Kleine Schriften zu Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen in der griechischen Welt*, Stuttgart 2000, S. 282 erkennt einen “religiösen Skeptizismus” des Polybios. Deininger, Jürgen: *Die Tyche in der Pragmatischen Geschichtsschreibung des Polybios*, in: Grieb, Volker (Hrsg.): *Polybios und seine Historien*, Stuttgart 2013, S. 110 f. sieht die Geschichtsschreibung des Polybios “zu einem nicht zu eliminierenden Teil im Banne vormoderner historiographischer Vorstellungen”.

2.2.2 Tyrannis in der Verfassungstheorie bei Polybios

Im sechsten Buch seines Werkes behandelt Polybios, wie bereits zu Beginn versprochen⁹⁸, die Grundlage für die Eroberung der Welt durch Rom - die römische Verfassung⁹⁹. Dabei kommt an einigen Stellen die Tyrannis zur Sprache: Zunächst kritisiert Polybios die übliche Trias der Staatsformen von Königtum, Aristokratie und Demokratie, welche Verfassungstheoretiker üblicherweise beschreiben. Diese Liste sei ungenügend:

Aber auch, daß sie die einzigen seien, trifft nicht zu. Denn wir haben schon monarchische und tyrannische Staatsformen erlebt, die eine Ähnlichkeit mit dem Königtum zu haben scheinen, sich aber weit von ihm unterscheiden. Die Alleinherrscher bezeichnen sich nämlich alle nach Möglichkeit als Könige oder geben sich als solche aus.¹⁰⁰

Polybios sieht neben dem Königtum also noch die Tyrannis und Monarchie als mögliche Monokratien, die diesem zunächst ähnlich seien.¹⁰¹ Aber es bestehe doch ein drastischer Unterschied zwischen diesen. Die Alleinherrscher versuchten sich als König zu inszenieren bzw. benannten sich selbst so¹⁰². Dies deckt sich mit der Feststellung, dass Tyrann gewöhnlicherweise nicht als Eigenbezeichnung vorkommt und auch Gesprächspartner von Tyrannen diese Bezeichnung tunlichst unterließen. Tyrannen versuchten also, wenn ihre Herrschaft auch zunächst die bestehenden Gesetze unterlaufen musste und unvereinbar mit dem Autonomiebedürfnis der Stadtbürger war, im Regelfall ihre Position zu legitimieren. Nach Polybios kommunizieren sie ihren Herrschaftsanspruch offensiv und verschweigen damit das Machtgefälle zwischen ihnen und dem Rest der Stadt nicht.

98 Pol. 1.1; 1.64.

99 Die Bewertung dieses theoretischen Teils fällt in der Forschung nicht unbedingt positiv aus: So betrachte Polybios nach Walbank: Polybios, S. 8 die inoffiziellen Facetten römischer Herrschaft, wie Patronage und Klienteltum, nicht ausreichend. Das theoretische Gerüst erfahre zudem in den späteren historischen Schilderungen keine Rolle mehr (Frank William Walbank: *The idea of decline in Polybius*, in: Walbank, Frank William (Hrsg.): *Polybios, Rome and the hellenistic world. Essays and reflections*, Cambridge 2002, S. 208 f.). Sehr deutlich ist die Kritik über das 6. Buch bei Saeger, Robin: *Polybios' Distortions of the Roman 'Constitution'. A Simpl(istic) Explanation*, in: Gibson, Bruce/Harrison, Thomas (Hrsg.): *Polybios and his World: Essays in Memory of F.W. Walbank*, Oxford 2013 S. 247 - 253: Polybios stelle bei der Analyse der römischen Verfassung diese unrichtig dar, um aus ihr eine Mischverfassung zu machen.

100 Pol. 6.3. Was Polybios unter einem Monarchen versteht, erklärt sich erst später. Mit Pol 6.5 ist dies der Zusammenschluss einer zuvor kulturlosen Gruppe um einen körperlich stärksten Anführer. Die Weiterentwicklung dieser Alleinherrschaft ist dann das Königtum. Dieses entwickle sich gemeinsam mit einem Sinn für Gerechtigkeit. Dieser Gerechtigkeit des Königs ordnen sich die vorher durch seine bloße Kraft beeindruckten Subjekte nun freiwillig unter: „Auf diese Weise ist er unmerklich aus einem Alleinherrscher ein König geworden, wenn von wildem Ungestüm und physischer Kraft das Regiment auf die Vernunft übergegangen ist“ (Pol. 6.6).

101 Eine analoge Vermehrung der möglichen Staatsformen erklärt der Autor im Folgenden ebenfalls für Aristokratien und Demokratien. Hiermit sind die später ausgeführten Gegenpaare zu Aristokratie und Demokratie - Oligarchie und Ochlokratie gemeint.

102 Pol. 6.3. Zunächst rekurriert Polybios hier auf frühere Zeiten (τεθεάμεθα), zeigt anschließend mit dem Präsens aber die Allgemeingültigkeit der Aussage an (συμπεύδοντα, συγχρῶνται).

Sicherlich traten die Machthaber nach außen nicht nur bescheiden und demütig auf. Die kreative Nutzung bzw. Schaffung von Ämtern zur informellen Herrschaftsausübung zeigt jedoch, dass vielen Tyrannen zumindest an der Verschleierung der tatsächlichen Verhältnisse gelegen war.¹⁰³ Zum Differenzierungskriterium zwischen dem Königtum und den anderen Monokratien schreibt der Autor anschließend: „Nicht jede Alleinherrschaft darf ohne weiteres Königtum heißen, sondern nur die, welche von den Untertanen als solches anerkannt wird und die das Regiment mit Einsicht, nicht mit Gewalt und Terror führt.“¹⁰⁴

Staatsformen ergeben sich für Polybios also zunächst aus der Anzahl der Regierenden. Die Feindifferenzierung erfolgt jedoch durch Beurteilung des willfähigen Regiertwerdens der Untertanen bzw. der Legitimität des Herrschers. Bei Letzterer wird davon ausgegangen, dass die Anerkennung der Subjekte nur durch wohlwollendes, vernünftiges Verhalten erlangt werden kann. Der beschriebene Herrscher ist klar idealisiert. Aus den drei Grundformen und den drei davon ab- und fehlgeleiteten Staatsformen ergibt sich dann die Summe von sechs, deren Entstehen und Vergehen Polybios anschließend in einem deterministischen Kreislauf beschreibt.

Und zwar bildet sich zuerst auf natürlichem Wege und ohne Zutun die Alleinherrschaft heraus; auf sie folgt, aus ihr entwickelt sich durch ordnendes Eingreifen, durch Überwindung der Willkür das Königtum. Wenn dieses in die ihm von Natur nahe liegenden Fehler verfällt, das heißt zur Tyrannis entartet, entsteht wiederum aus ihrem Sturz eine Aristokratie.¹⁰⁵

Der Kipppunkt der beschriebenen Regime ist der Wandel der Regierenden. Diese führen ihr Amt irgendwann auf eine schlechte Art und Weise aus, dass die Regierten dagegen aufbegehren und eine andere Staatsform anstelle der alten setzen. Polybios zeigt sich überzeugt, dass im Wissen um dieses Modell ein eingeweihter Betrachter Veränderung und den Niedergang von Staatssystemen beurteilen kann.¹⁰⁶ Der Prozess der Entstehung einer Tyrannis ist gleichsam die Rückabwicklung der Königswerdung. Während ein König darauf

103 Siehe Fußnote 18 zum informeller Charakter.

104 Pol. 6.4. Polybios politische Haltung spiegelt sich auch in den folgenden Einschränkungen zu den anderen Staatsformen: Eine Aristokratie müsse von weisen und gerechten Männern gelenkt werden, um als solche zu gelten. Eine Herrschaft der Mehrheit werde erst durch weitere Kriterien wie Respekt vor den Göttern, den Eltern und Älteren und den Gesetzen zur Demokratie - Kriterien die schwerlich objektivierbar sind und somit leichtes Spiel für eine subjektive Deutung geben.

105 Pol. 6.4. Bei einer Wiederholung der Abfolge des Verfassungskreislaufes anlässlich der Gesetzgebung des Lykurgos in 6.10 wird dem Königtum allerdings die Entwicklung in eine Alleinherrschaft (*μοναρχικὸς*) entgegengesetzt, welche hier die Vorstufe des Königtums ist. Ebenfalls bei Ablösung von Tyrannis in Aristokratie wird von Monarchie gesprochen. Walbank: Polybios, S. 140 f. deutet dies als unangepasste Übernahme des Vokabulars eines anderen Theoretikers, der für die Innovation des Kreischlusses im Verfassungsablauf in Frage käme.

106 Gleichwohl bemerkt er, dass Verfassungstheorien „bei Plato und anderen Philosophen“ (Pol. 6.5) detaillierter beschrieben werden – sein Ansatz sei allgemeiner verständlich.

geachtet habe, sich in seinem Lebenswandel nicht zu sehr von der Bürgerschaft abzuheben, findet dies mit seinen Nachfolgern ein Ende:

Als ihnen jedoch, Erben der Herrschaft allein durch Abstammung, alles zu ihrer Sicherheit, alles, und mehr als genug, zu ihrer Nahrung zur Verfügung stand, da verleitete sie der Überfluß, ihren Begierden freien Lauf zu lassen; sie meinten, die Herrscher müßten andere und bessere Kleidung haben als ihre Untertanen, andere und bessere, erlesenere, raffinierter zubereitete Speisen zu ihrem Genuß, und es müßte ihnen, um der Lust frönen zu können, auch das Verbotene erlaubt sein. Dies erweckte Neid und Ärgernis, entflammete Zorn, Haß und Feindschaft, und nachdem das Königtum so zur Tyrannis geworden war, wurde dies auch der Anfang seines Untergangs¹⁰⁷

Diese, verwöhnt durch ihr privilegiertes Leben, demonstrierten ihre Stellung provokant nach außen, lebten ihre Genusssucht aus und befriedigten schließlich auch illegale, frevelhafte Leidenschaften. In Konsequenz entstünden ihnen mit den besten Männern der Stadt, die von ihrem Handeln abgestoßen sind, gefährliche Feinde - die Aristokratie löste die Tyrannis ab. Konkrete Frevel der Tyrannen erwähnt Polybios nicht. Die lassen sich aber analog zu denen der auf die Aristokraten folgenden Oligarchen schließen, welche "dieselbe Empörung wie vorher die Tyrannis" hervorriefen: Einige "verfielen der Habgier, andere der Trunksucht und der Völlerei, weitere vergewaltigten Frauen und raubten Knaben".¹⁰⁸

Polybios Verfassungslehre und verfassungsrechtliche Behandlung der Tyrannis muss den modernen Leser etwas ratlos zurücklassen. Dass bei der Differenzierung der Staatsformen neben der Menge der Regierten je eine böartige und eine himmelsgute Variante unterschieden werden, die dem jeweiligen Regenten entsprechen, gibt wenig Raum für Grautöne. Der Determinismus des ewigen Verfassungsrades, getrieben von seiner Theorie des Verfalls, ergibt ein wenig flexibles Modell, welches der historischen Entwicklung von Staatswesen schwerlich gerecht werden kann. Entsprechend vorsichtig muss Polybios Beschreibung der Tyrannis hier rezipiert werden: Diese wird weniger als eigenständige Herrschaftsform mit spezifischen Strukturen dargestellt, sondern vielmehr als ethische "Kontrastfolie"¹⁰⁹ zu einer idealisierten, legitimen Monarchie. Der Blick richtet sich dabei beinahe ausschließlich auf den durch seine Macht korrumpierten Herrscher.

Polybios exerziert seine Verfassungstheorie pflichtschuldig durch. Hinsichtlich der beschriebenen Staatsformen orientiert er sich an den gegebenen philosophischen Vorbil-

107 Pol. 6.7.

108 Pol. 6.8. Der Topos sexueller Übergriffigkeit von Tyrannen ist kanonisch.

109 Pedro Barceló: *Basileia, Monarchia, Tyrannis. Untersuchungen zu Entwicklung und Beurteilung von Alleinherrschaft im vorhellenistischen Griechenland*, Stuttgart 1993, S. 201.

dem und ist nicht sonderlich innovativ.¹¹⁰ Die Notwendigkeit, diesen Gegenstand dennoch ausführlich zu beschreiben, erklärt sich aus dem Hauptziel des Werks, den Erfolg Roms anhand seiner Verfassung zu erklären. Für den Autor, dem man eine pragmatische Haltung in militärischen und politischen Fragen keinesfalls absprechen kann, hat die Verfassungstheorie bei der Beurteilung konkreter Verfassungen außerhalb der römischen wenig Relevanz. So wird an keiner Stelle des Werks bei der Entstehung einer Tyrannis explizit auf die Anakyklosis rekurriert. Die Verwandlung von Königen und ihren Nachkommen in Tyrannen jedoch wird häufiger beschrieben, wie insbesondere bei Phillip V. von Makedonien

110 Eine Neuerung besteht darin, dass der Verfassungskreislauf ausdrücklich geschlossen ist. Dies war bei Aristoteles nur implizit der Fall.

2.2.3 Polybios Bewertung sizilischer Tyrannen

Nach seiner äußerst negativen Beurteilung der Tyrannis aus verfassungstheoretischer Sicht sollen nun einige Textstellen über die sizilischen Tyrannen betrachtet werden, die die Einstellung des Polybios zu dieser Staatsform und ihren Herrschern geraderücken. Bei einer polemischen Attacke auf Historikerkollegen, die seiner Auffassung nach Legenden über die Grausamkeit des Hieronymos von Syracus¹¹¹ erfanden und diesen somit auf Augenhöhe der besonders brutalen Tyrannen Phalaris von Akragas und Apollodoros von Cassandreia setzten, äußert er sich wie folgt:

Daß während dieser Zeit ein oder zwei Leute gefoltert, einige seiner Freunde und auch andere Syrakusaner getötet worden sind, ist möglich; daß er Frevel und Ruchlosigkeiten im Übermaß begangen hätte, ist unwahrscheinlich. Sicher ist zuzugeben, daß er von Charakter äußerst unberechenbar und gewalttätig gewesen ist; trotzdem kann man ihn keinesfalls mit einem der genannten Tyrannen auf eine Stufe stellen.¹¹²

Polybios hält ziemlich abgeklärt wenige Fälle von Folter und Mord für möglich und aufgrund des Charakters des Herrschers wohl auch für wahrscheinlich. Es sei aber unredlich, ihn mit den vorgenannten Tyrannen gleichzusetzen. Sicherlich spielt hier die Jugend des Herrschers, dessen Politik durch mächtige Einflüsterer bestimmt wurde, eine Rolle und die Episode hat als übergeordnetes Ziel, die Übertreibungen von Polybios Gegnern zu kritisieren, also seine Verurteilung entsprechend moderat ausfallen zu lassen. Gegenüber seinen Worten zu den möglichen Verfassungen wird aber deutlich, dass Herrscher nicht entweder edler König oder grausamer Tyrann sind, sondern dazwischen Platz für Abstufungen und Schattierungen ist. Eine weitere Verkomplizierung erhält Polybios Tyrannenverständnis durch die anschließende Beurteilung von Hieron II.¹¹³:

Hieron nämlich hat erstens aus eigener Kraft die Herrschaft über die Syrakusaner und ihre Bundesgenossen gewonnen, ohne über Reichtum, Ansehen oder einen anderen Vorzug, den ihm die Tyche in die Wiege gelegt hätte, zu verfügen. Und was mehr ist: er hat bei der Aufrichtung seiner Herrschaft keinen Bürger getötet, keinen in die Verbannung geschickt, keinem ein Haar gekrümmt: etwas ganz Einzigartiges; und nicht weniger erstaunlich, daß er in dieser Weise die Herrschaft nicht nur gewonnen hat, sondern auch behaupten konnte. In einer vierundfünfzig Jahre langen Regierung hat er seiner Vaterstadt den Frieden bewahrt, seine Herrschaft behauptet, ohne von Attentaten bedroht oder vom Neid verfolgt zu werden, der sich doch sonst an alle Hochstehenden heftet. Zu wiederholten Malen

111 Dieser herrscht 215-214 v. Chr.

112 Pol. 7.7.

113 307/6-215 v. Chr.

hatte er die Absicht, die Herrschaft niederzulegen: immer wurde er darin gehindert durch eine einstimmige Willensäußerung seiner Mitbürger.¹¹⁴

Hieron wird als ein Mann beschrieben, der ohne hohe Geburt innerhalb einer begüterten Familie durch eigene Leistung seine Herrschaft über die Stadt Syrakus erkämpft hat. Dies sei zudem gewaltlos geschehen. Polybios bezeichnet den starken Mann in Syrakus im Original als βασιλεύς, also König, was dessen wohlwollende Beurteilung einfacher gestaltet. Nichtsdestotrotz lässt er keinen Zweifel daran, dass dieser sich an die Spitze des Staatswesens geputscht hat, also als Tyrann die Macht erlangt hat. Diese Machterlangung spielt aber keine weitere Rolle, da sich die Darstellung auf die Beschreibung des Charakters des Herrschers konzentriert, in welchem man ohne große Mühe den idealisierten König findet. Hieron gelingt gegenüber Polybios also vollständig das, was dieser zuvor den Tyrannen vorwarf: Sich als König zu inszenieren.¹¹⁵

Unter bestimmten Umständen lässt sich also auch für Polybios eine Tyrannis in ein Königtum legalisieren, nicht nur umgekehrt ein Königtum in die Tyrannis entgleiten.¹¹⁶ Zentral für Polybios ist dabei die bedingungslose Unterstützung des Herrschers durch seine Untertanen. Hierons Herrschaft wird in der Darstellung als völlig harmonisch und ohne jede Bedrohung geschildert – ja mehrfache Versuche, die Geschicke der Stadt zurück in die Hände der Bürger zu geben, seien durch deren Widerspruch verhindert worden. Letzteres darf als symbolisches Angebot eines Herrschers verstanden werden, dessen Herrschaft so unangefochten ist, dass dieser damit kokettieren kann, die Bürgerschaft über ihre Regierung selbst entscheiden zu lassen.

Auch wenn das Verschweigen der Machterlangung des „Königs“¹¹⁷ Hieron durch Polybios zu kritisieren ist, passt seine Glorifizierung durchaus in dessen Muster der Erzählung. Rechtschaffene Ausnahmepersönlichkeiten werden wohlwollend beschrieben, mit der Blüte ihrer Herrschaft kündigt sich aber bereits der Verfall an. Mit Ihrem Spross, in diesem Fall dem Enkel, wird das idealisierte Königtum in eine Tyrannis wechseln.

114 Pol. 7.8.

115 Pol. 6.3.

116 Den Umweg über das Amt des strategos autokrater beschreibt z.B. Haake, Matthias: Agathokles und Hieron II. Zwei basileis in hellenistischer Zeit und die Frage ihrer Nachfolge, in: Diadochos tes basileias. La figura del sucesor en la realeza helenística, Madrid 2005, S. 169. Seine Bewertung als „friendly king“ erklärt der Autor sich durch den Druck Roms, der eine aggressive, militärische Außenpolitik des Herrschers unterband. Eckstein, A. M.: Polybios, Syracuse, and the Politics of Accommodation, in: GRBS 26:3 (1985), S. 265 - 267 sieht ein Muster bei Polybios: Könige, die mit Rom kooperieren, erhalten eine positive Darstellung - solche, die versuchen ihre Kräfte mit Rom zu messen, das Gegenteil.

117 Mit Agathokles nahm 304 v. Chr. der erste sizilische Tyrann den Königstitel an. Siehe Demand: Staatsformen, S. 174.

2.2.4 Die feindliche Übernahme von Tyrannen durch den Achaiischen Bund

Die ersten Erwähnungen von Tyrannis in Polybios Werk finden sich bei seiner Darstellung der Neugründung des Achaiischen Bundes durch die Städte Patrai und Dyme während der hundertvierundzwanzigsten Olympiade 284-280 v. Chr. Polybios beschreibt im Rückblick, wie der erste Zusammenschluss der Städte zuvor unter dem Druck der makedonischen Könige ausgeschaltet worden war. Letztere spielten die Städte gegeneinander aus und es kam dazu, dass einige der Städte makedonische Besatzungen aufnehmen mussten und „andere unter die Gewalt von Tyrannen gerieten, deren keiner eine größere Zahl in Griechenland eingesetzt zu haben scheint als [Antigonos Gonatas]“¹¹⁸ Nach der Neugründung wurden diese Maßnahmen nun rückgängig gemacht:

Danach etwa im fünften Jahr traten die Einwohner von Aigion nach Vertreibung der Besatzung dem Bunde bei, auf diese folgten die Burier, nachdem sie ihren Tyrannen getötet hatten. Zugleich mit diesen wurden die Karyneer dem Bund zurückgewonnen. Denn als Iseas, der damalige Tyrann von Karyneia, sah, daß die Besatzung aus Aigion vertrieben und der Alleinherrscher in Bura durch Margos und die Achaeer ums Leben gebracht, er selbst aber von allen Seiten unmittelbar vom Krieg bedroht war, legte er seine Herrschaft nieder und führte die Stadt, nachdem er von den Achaeern Bürgerschaft für seine Sicherheit erhalten hatte, dem Achaeischen Bunde zu.¹¹⁹

Die Tyrannisregime, unter welche die ehemaligen Bündnerstädte gerieten, werden in den beiden Stellen nicht spezifiziert. Liest man die Bemerkung über Gonatas als gedanklich verknüpft, wären sie allerdings nicht selbstständig von innen als Reaktion auf den Machtverlust des Bundes aufgetreten, sondern von den jeweiligen makedonischen Herrschern gezielt eingesetzt worden. Handelte es sich wirklich um Tyrannen, wie Polybios schreibt, so wären diese kaum Männer ohne Beziehung, Güter oder Interesse an den Städten, welche von anderswo dorthin bestellt wurden, sondern vielmehr Angehörige der dortigen Oberschicht, welche bereits zuvor eine gute Beziehung zum Monarchen gepflegt hatten. Diesen könnte er vertrauen, die dortigen Angelegenheiten in seinem Sinne zu regeln und sie im Gegenzug belohnen. Eine solche Regelung verhindert unter Umständen die Abstellung eigener Soldaten, welche bei einem lokal unbekanntem, fremden Statthalter nötig wären. Polybios spricht von Garnisionen oder Tyrannen - dies verbietet jedoch nicht ausdrücklich eine Kombination von beidem. Damit wäre auch die Machterhaltung eines aus eigenen Mitteln zu schwachen Herrschers durch makedonische Truppen möglich.

118 Pol. 2.41.

119 Pol. 2.41.

Gegen die Annahme, dass es sich bei ihnen wirklich um Tyrannen handelte, spricht die proachaiische¹²⁰ und antimakedonische Position des Polybios bei diesem Konflikt, die den Autor motivieren könnte promakedonische Oligarchen dieser Städte als verräterische Tyrannen zu diffamieren.¹²¹ Trotz der sehr knappen Darstellung des Ablaufs ist es auffällig, dass die Darstellung tyrannischer Missetaten ausbleibt. Über den Tyrannen von Bura gibt es keine weiteren Informationen – unklar sind seine Todesumstände. Einerseits soll er durch die Hand Margos und seiner achaischen Truppen gefallen sein, andererseits soll ihn die Bürgerschaft der Stadt getötet haben. Im letzteren Fall wäre seine Herrschaft nicht so stabil wie die des Tyrannen Iseas von Karyneia gewesen, der angesichts der Eroberungen der Achaiier seine Position in der Stadt lange genug halten konnte, um eine friedliche Übergabe an den Bund zu verhandeln und sein Leben zu retten. Eine Erhebung der städtischen Bevölkerung gegen den Tyrannen wäre eine Seltenheit, da die Absetzung solcher Herrscher normalerweise durch Druck von außen oder durch Einzelpersonen mit privaten Motiven beschrieben wird. Wahrscheinlicher ist auch hier, dass die Intervention der Achaiier ursächlich war, da erst nun auf einen Schlag mehrere Städte befreit werden.

Um 253 v. Chr.¹²² findet Aristodemos von Megalopolis durch die Exilanten Ekdemos und Demophanes den Tod.¹²³ Dieser kann nicht der einzige Tyrann von Megalopolis gewesen sein, da seine beiden Mörder zuvor „vor den Tyrannen“¹²⁴ geflohen waren. Im Widerspruch zu dieser heldenhaften Tyrannenbeseitigung steht Pausanias, bei dem Aristodemos als Stiefsohn des einflussreichen Tritaeus benannt wird.¹²⁵ Trotz seines Status als Tyrann habe er den positiven Beinamen „Χρηστῶ“ erhalten. Weiterhin beschreibt Paus. 8.36.5 ein Grabmal des Herrschers außerhalb der Stadt. Wenn dieses noch zur Zeit des Pausanias sichtbar war, müssen die Einwohner der Stadt den Tyrannen im guten Andenken gehalten haben.¹²⁶ Dass dessen Mörder nach seiner Beseitigung offenbar auch nicht in ihre Heimatstadt zurückkehrten, sondern im weit entfernten Kyrene tätig wurden¹²⁷, spricht auch nicht unbedingt dafür, dass ihre Tat auf allgemeine Anerkennung stieß.¹²⁸

120 Über die Eingenommenheit Polybios gegenüber seinem Bund besteht mit Pol. 2.37 - 42 kein Zweifel.

121 Böhm: Mitbürger, S. 167 sieht die Bezeichnung als Tyrann insbesondere außerhalb Siziliens als „character assassination“. Nur bei eindeutigen Schilderungen in den Quellen ließe sich eine Tyrannis bestätigen.

122 Berve: Tyrannis S. 401.

123 Pol. 10.22. Siehe auch Plut. Phil. 1.

124 Polybios schreibt im Plural Τυράννους.

125 Paus. 8.27.11.

126 Shipley: Peloponnes, S. 112 spricht Aristodemos eine längere Herrschaft zu, da nach Pausanias mehrere Gebäude in der Stadt mit ihm assoziiert gewesen seien. Böhm: Mitbürger, S. 66 sieht in diesem mit Verweis auf das Grabmal einen Führer der antagonidischen Fraktion der Stadt.

127 Pol. 10.22.

128 Dies steht in eklatantem Widerspruch zu Pol. 2.56, wo Polybios angibt, dass Tyrannenmörder „einen Ehrenplatz im Theater und andere öffentliche Ehrungen“ erhielten. Warum zogen die beiden also weiter, wenn ihnen in ihrer Heimatstadt ein derart willkommener Umgang sicher sein musste?

Das Motiv der Befreiung von durch Tyrannen beherrschte Städte auf der Peloponnes setzt sich mit Aratos fort, der 251/250 v. Chr. seine „Vaterstadt von der Tyrannenherrschaft“¹²⁹ erlöste und in den Achaischen Bund integrierte, wobei er auf die beiden Mörder des Aristodemos zurückgreifen konnte. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Stratege des Bundes befreite er acht Jahre später ebenfalls das benachbarte Korinth durch die Einnahme des bis dahin von Antigonos Gonatas kontrollierten Akrokorinths und erwirkte 242 v. Chr. den Anschluss von Megara an den Bund. Nach dem Tod des Sohnes von Antigonos, Demetrios II. 229 v. Chr., ergab sich für die Achaier unter Aratos eine günstige Gelegenheit diese Politik fortzusetzen:

Denn die Tyrannen im Peloponnes verloren den Mut, da einerseits Demetrios, der sozusagen ihr Versorger und Geldgeber gewesen war, gestorben war, andererseits Arat sie bedrängte und die Forderung an sie stellte, die Tyrannis niederzulegen, denen, die darauf eingingen, große Geschenke und Ehren in Aussicht stellte, die, welche sich weigerten, mit noch größerer Furcht und Gefahr von seiten der Achaeer bedrohte, und sie entschlossen sich daher, gutwillig abzutreten, ihren Städten die Freiheit zu geben und sich dem Achaischen Bund anzuschließen. Lydiadas von Megalopolis nun hatte schon bei Lebzeiten des Demetrios aus eigenem Entschluß, da er einsichtig und verständig genug war, das Kommende vorauszusehen, Verzicht geleistet und war dem Bund beigetreten. Jetzt legten Aristomachos, der Tyrann von Argos, Xenon von Hermione und Kleonymos von Phlius die Alleinherrschaft nieder und traten in die Demokratie der Achaeer ein.¹³⁰

Zunächst stellt sich hier die Frage, welchen Umfang und welche Rolle die Zuwendungen des Demetrios und seiner Vorgänger an die ihm untergebenen Tyrannen hatten. Handelte es sich hierbei mehr um persönliche Gunstbeweise des Königs für einen treuen Aristokraten vor Ort, welcher aufgrund seines Grundbesitzes nicht notwendigerweise darauf angewiesen war? Oder waren diese Männer bloße Marionetten des Königs, welche z.B. zur Finanzierung von Söldnern von den Machtmitteln ihres Gönners abhängig waren, um ihre ihnen feindlich gegenüberstehende Stadt kontrollieren zu können?¹³¹ Polybios stellt es so dar, als

129 Pol. 2.43. Über die Vorgänge in Sikyon erfahren wir bei Polybios leider nur dies. Dass mit dem Tyrann Nikokles gemeint ist, ergibt sich aus Pol. 10. 22. Ausführlicher zu diesem: Plut. Arat. 2.2-9. Nach Plut. Arat 2.9 erwirkte Aratos die Rückkehr achtzig begüterter Exilierter und 500 weiterer, die vor diesem und seinen Vorgängern flüchteten und seitdem arme Männer seien. Angesichts deren Anliegen, ihr Eigentum zurückzuerlangen und der innenpolitischen Zersplitterung der Stadt, entschließt er sich diese dem Achaischen Bund zuzuführen, bevor sie Opfer der Makedonen würde. Nach Paus. 2.8 erlangte Nikokles die Tyrannenherrschaft durch den Mord an seinem Vorgänger Abantidas.

130 Pol. 2.44.

131 Zuwendungen der Könige an Griechenstädte waren ein wichtiges Instrument im Verhältnis zu diesen, da die Herrschaft über „freie“ Städte ein erhebliches Legitimationsproblem darstellte. Geschenke einer so wichtig gestellten Person wie einem König an einen lokalen Machtträger konnten dessen Prestige erheblich erhöhen und brachten diesen wiederum in Zugzwang, sich erkenntlich zu zeigen. Aber gerade auch gegenüber der Stadt selbst traten Könige als Euergeten in Erscheinung, finanzierten die Getreideversorgung der Bürger oder kauften sich Wohlwollen durch den Bau von Gebäuden oder die Ausrichtung von Festen.

wäre der Tod ihres Förderers ein schwerer Schlag gewesen. Tatsächlich konnte der Achaïsche Bund durch die Einigung mit dem Aitolischen Bund im Vergleich zu vorher unbefangener auf der Peloponnes handeln – durch den Anschluss von Megara und Korinth waren die Tyrannen außerdem zumindest auf dem Landweg von schneller makedonischer Hilfe abgeschnitten. Dass nun etliche Herrscher ihrer Städte sich kampflos den Achaiern anschließen, als Demetrios II. stirbt, lässt vermuten, dass diese pragmatisch handelnde lokale Männer sind und keine Statthalter von dessen Gnaden. Ebenso pragmatisch handelt der Bund, der laut seiner Propaganda Demokratie und Selbstbestimmung anstelle von Tyrannis bringen möchte, jedoch keine Probleme damit hat, mit den Tyrannen zu verhandeln und diesen einen goldenen Handschlag zu geben.

Doch hatte ihr Einfluss, ja ihre Herrschaft, in der jeweiligen Stadt mit ihrem Abtritt tatsächlich ein jähes Ende und trat an ihre Stelle ein demokratisches Regiment? Bis jetzt offenbarte Polybios nur ihre Namen. Mit Aristomachos von Argos ist jedoch einer darunter, der später noch einmal genannt wird¹³²:

Weiter sagt Phylarch, daß Aristomachos von Argos, ein Mann aus vornehmstem Haus, der frühere Tyrann von Argos und ein Nachkomme von Tyrannen, nachdem er Antigonos und den Achaeern in die Hände gefallen war, nach Kenchreai geschleppt und zu Tode gefoltert worden sei, und nie habe ein Mensch etwas so Ungerechtes und Entsetzliches erlitten.¹³³

Dies schreibt Polybios anlässlich eines längeren polemischen Abschnitts über seinen Historikerkollegen Phylarchos, dessen eigener Text leider verloren sind¹³⁴. Aristomachos sei aufgrund seiner „Lebensführung“ und „des seiner Vaterstadt angetanen Unrechts“ hart zu bestrafen. Konkret sei er laut Phylarchos „Tyrann“ und „ein Nachkomme von Tyrannen gewesen“,¹³⁵ was der Gegner seiner Polemik auch noch als Verteidigung gegen die Bestrafung angeführt habe. Polybios sieht das naturgemäß anders: „Nun, eine schwerere Anklage, meine ich, könnte wohl nicht leicht jemand vorbringen. Denn allein dieser Name enthält die Bezeichnung des ärgsten Frevels und schließt alle Verbrechen und Widerrechtlichkeiten auf Erden in sich.“¹³⁶

Nachdem bei der Auflistung der abgesetzten Tyrannen diese nur nüchtern als solche bezeichnet wurden und man noch eine Zuweisung anhand der tatsächlichen Staatsform Ty-

132 Pol. wiederholt die freiwillige Abgabe der Tyrannis durch Aristomachos in 2.60. Mit diesem muss Aristomachos II. gemeint sein, Bruder des Aristippos II. und Sohn von Aristomachos I. Die Verwandtschaftsverhältnisse beschreibt Shipley: Peloponnes, S. 113f.

133 Pol. 2.59.

134 Phylarchos beklage zu Unrecht Folter und Mord am abtrünnigen Aristomachos durch achaisch-makedonische Truppen während des Kleomenischen Krieges.

135 Laut Polybios existiert also in Argos eine Tyrannendynastie.

136 Pol. 2.59.

rannis vermuten konnte, nimmt Polybios nun Zuflucht bei der üblichen Schilderung des Herrschers als *tyrannisch* – also als Übeltäter gegen Recht und Sitte - und äußert sich als klarer Gegner dieser Staatsform. Konkret wirft er ihm vor, nach einem vorherigen, aber erfolglosen Versuch des Aratos seine Stadt Argos von der Tyrannis zu befreien, achtzig der hochgestellten, unschuldigen Bürger unter Folter hingerichtet haben zu lassen. Andere „durch sein ganzes Leben sich hinziehende Schandtaten von ihm und seinen Vorfahren“ zähle er nicht auf, da diese zu viele seien.¹³⁷

Dieser Vorwurf verwundert angesichts der Stabilität der Herrschaft der Tyrannen von Argos gegenüber Interventionen der Achaiier. Sowohl der hier beschriebene jüngere Aristomachos als auch sein Vater mit demselben Namen wurden ausweislich Plutarch mehrere Male Ziel der Achaiier – diese hatten damit aber keinen Erfolg.¹³⁸ Warum also angesichts einer treu ergebenen Polis, die sich nicht von den Achaiern „befreien“ lassen möchte, eine Massenhinrichtung einflussreicher Bürger durchgeführt werden sollte, erschließt sich nicht notwendigerweise. Ausgeschlossen werden kann dies jedoch nicht, sicherlich ist ein erfolgloser Angriff auf die Stadt eine willkommene Gelegenheit innenpolitische Gegner als Helfer der Angreifer zu diskreditieren und beiseitezuschaffen.¹³⁹ Informativer ist letztlich folgende Passage:

Er [Aristomachos] aber vergaß diese Beweise von Edelmut sofort, als sich ihm nur ein wenig günstigere Hoffnungen für die Zukunft durch die Verbindung mit Kleomenes eröffneten, trennte sich in äußerst kritischer Lage politisch von den Achaeern und führte seine Stadt ins Lager der Gegner.¹⁴⁰

Aristomachos, der also, als Demetrios II. starb, umzingelt von den Achaiern auf deren Druck das Tyrannenamt aufgab und mit der Strategie des Achaischen Bundes belohnt wird¹⁴¹, kann in seiner Stadt weiterhin einen solchen Einfluss ausüben, dass er eine volle Kehrtwende in der Bündnispolitik auslöst. Wenn die ganzen, im Großteil unausgesprochenen Vorwürfe des Polybios gegenüber der Grausamkeit des Aristomachos wahr sind, so überrascht es sehr und wirft ein schlechtes Licht auf den Achaischen Bund, so einen Menschen mit dem höchsten militärischen Amt betraut zu haben. Die freiwillige Abgabe der Tyrannis scheint ebenfalls wenig wert zu sein, wenn Aristomachos weiterhin unbehelligt die Geschicke seiner Stadt lenken kann.

137 Pol. 2.59.

138 Böhm: Mitbürger, S. 70 sieht in den vergeblichen Versuchen, den Tyrannen zu beseitigen, den Beweis dafür, dass dieser kein Autokrat, sondern nur konsolidierter Führer einer Fraktion gewesen sei. Dies impliziert den fragwürdigen Schluss, dass es keine konsolidierten Autokraten geben könne.

139 Bei Plutarch wird die Ermordung nicht erwähnt.

140 Pol. 2.60.

141 Nach Plut. Arat. 35 erhält er zudem 50 Talente zur Demobilisierung seiner Truppen.

Wahrscheinlicher klingt, dass die Abgabe der Tyrannis ein förmliches Zugeständnis gegenüber dem Demokratie propagierenden Achaiischen Bund war und Aristomachos aus realpolitischen Gründen unverändert in seiner monokratischen Position belassen wurde. Die auf Moral und Charakter zielenden Vorwürfe gegen ihn kommen bei Polybios erst auf, als dieser sich außenpolitisch umorientiert, ja tatsächlich wird der Mord am ehemaligen Bündnispartner dadurch relativiert. Es stellt sich angesichts dieser Zusammenhänge die Frage, ob weitere bei Pol. 2.44 zusammen mit Aristomachos aufgelistete Tyrannen nur pro forma ihre Herrschaft verloren, der Achaiische Bund also im größeren Stil durch Alleinherrscher regierte Städte in seinen Bund eingliederte.

Insbesondere bei Lydiadas sind ebenfalls erhebliche Zweifel angebracht. Dieser stirbt auf Seiten der Achaier im Kampf bei Megalopolis¹⁴² und scheint während seiner Tyrannis auswärtige Besitzungen als persönlichen Besitz verwendet zu haben. So habe er die Stadt Alipheira im Rahmen eines Privatgeschäftes den Eleern vermacht.¹⁴³ Plutarch schildert ihn als ambitionierten Mann der aus Unwissenheit über die Falschheit dieser Herrschaft Tyrann geworden sei und nicht an Reichtum, sondern Ruhm interessiert gewesen sei.¹⁴⁴ Nach der Ablegung der Tyrannisherrschaft sei er von den Achaiern zum General ernannt worden und habe sich einen Wettstreit um die höchste Reputation mit Aratos geliefert.¹⁴⁵ Auch bei Pausanias tritt er als militärischer Anführer des Bundes in Erscheinung¹⁴⁶ Er wird ebenfalls als ambitioniert und von edler Herkunft beschrieben.¹⁴⁷ Da er jung an die Macht gekommen sei, sei seine Herrschaft bei deren Aufgabe bereits fest etabliert gewesen.

Wie bei Aristomachos gewinnt man den Eindruck, dass Lydiadas einen guten Deal mit den Achaiern macht. Trotz formeller Ablegung seiner Herrschaft wird er mit höchsten Ämtern ausgestattet, sein Vermögen – die Grundlage von Herrschaft schlechthin – scheint nicht beschnitten worden zu sein. Nirgendwo ist von *tyrannischen* Handlungen die Rede. Im Gegensatz zu Aristomachos hält er zum Achaiischen Bund und stirbt 227 beim Kommando über eine Reitereinheit im Kampf gegen Kleomenes III.¹⁴⁸ Ob durch diese politische Treue die Verurteilung brutaler Maßnahmen durch Polybios ausbleibt, oder uns diese nicht überliefert wurden, lässt sich nicht sagen.

142 Pol. 2.51.

143 Pol. 4.77. Die Mittel des Tyrannen müssen also erheblich gewesen sein.

144 Plut. Arat. 30.

145 Siehe auch Plut. Arat. 35 und 37.

146 Paus. 8.10.6.

147 Paus. 8.27.12.

148 234 oder 229/228 v. Chr.

Mit Aristomachos und Lydiadas, wurden zwei Persönlichkeiten untersucht, welche ausweislich ihrer Herkunft, ihrer Mittel und ihres Anspruchs die Geschicke ihrer Heimatstadt und darüber hinaus zu lenken, problemlos als Monokraten beschrieben werden können. Diese stehen durch die Auflistung bei Polybios in einem Zusammenhang mit weiteren benannten Tyrannen, müssen jedoch nicht repräsentativ für diese sein. Ihre Regentschaften sind stabil und im Fall von Aristomachos auch belegt dynastisch. Auch wenn wir weniger von diesem wissen, könnte man sich gut Aristodemos als Gleichen in ihrem Bunde vorstellen. Ein Mann, der nachdem Tyrannenmörder ihn frühzeitig aus dem Leben rissen, immer noch über ausreichend soziales Kapital verfügte, so dass er ein prächtiges Grabmal erhielt. Dass Polybios all diese als Tyrannen bezeichnet, verwundert nicht, da sein Bund im Rahmen ihrer Erwähnung versuchte seine Herrschaft über diese auszudehnen und dies unter dem Banner der Freiheit. Überraschend ist eher das Fehlen *tyrannischer* Anekdoten über diese jenseits der bereits beschriebenen.

Angesichts dieser Umstände lässt sich die Frage stellen, ob Polybios bei ihren Bezeichnungen als Tyrannen damit nicht auch zu einem gewissen Teil ihre faktische Stellung in den jeweiligen Heimatstädten meinte und den Begriff weniger in einem pejorativen Sinn benutzte.¹⁴⁹

149 Shipley: Peloponnes, S. 122 betrachtet die beschriebenen Tyrannen aus dem Blickwinkel makedonischer Garnisionstätigkeit: "Most one-man rule in the early hellenistic Peloponnes was connected, to a greater or lesser extent, with Macedonian domination; yet it also had a 'home-grown' character, perhaps reflecting the political culture of each polis" Er sieht in diesen eher Statthalter, welche versuchten die Interessen der von ihnen repräsentierten Elite zu sichern. Sicherlich wird es derartige Statthalter gegeben haben. Es stellt sich aber die Frage ob Shipley in seiner Weigerung, den Begriff Tyrann zu benutzen, Herrschern wie z.B. Lydiadas gerecht wird. Außerdem kann die Rückendeckung und militärische Unterstützung durch mächtige Könige auch gerade als Chance zur Verstärkung monokratischer Tendenzen verstanden werden. Walbank: Macedonia and Greece und Walbank: Macedonia and the Greek Leagues folgen Polybios in der Bezeichnung Tyrann weitgehend.

2.2.5 Tyrannisches Sparta?

Mehrfach kommt das Thema Tyrannis bei der Schilderung von Herrschern oder Vorgängen in Sparta auf. Das erste Mal geschieht dies bei der Beschreibung des Beginns des Kleomenischen Krieges: „Als aber der Krieg bereits einige Zeit dauerte und Kleomenes die von den Vätern ererbte Verfassung gestürzt und das konstitutionelle Königtum in eine Tyrannis verwandelt hatte, zugleich den Krieg mit Nachdruck und Kühnheit führte“.¹⁵⁰

Polybios erklärt an dieser Stelle, warum und auf welche diskrete Weise der Achaïsche Bund unter Aratos, nachdem er zunächst allein gegen Sparta kämpfte, schließlich Antigonos Doson als Bündnispartner gewann. Die Anrufung eines Makedonenkönigs, dessen Vorgänger sich wie zuvor beschrieben der Unterdrückung freier Griechenstädte auf der Peloponnes schuldig gemacht hatten, wollte gerechtfertigt werden. Tatsächlich wird der militärische Druck des schlagkräftigen Gegners ursächlich für die diplomatischen Bemühungen gewesen sein - der Verweis auf die Missachtung und Umwandlung der Verfassung der Vorfahren in eine Tyrannis taugt dafür jedoch umso mehr, kämpfte man doch gegen einen pietätlosen Gegner.

Der anfänglich unbestrittene Status des Kleomenes III. als König ergibt sich aus seiner vorherigen Bezeichnung als „βασιλεὶ Λακεδαιμονίων“¹⁵¹. Leider konzentriert sich Polybios Bericht über Kleomenes beinahe ausschließlich auf die militärische Auseinandersetzung. Einen Hinweis darauf, dass Kleomenes die Bevölkerung durch eine Umverteilung von Land für sich gewinnen wollte, findet sich in Pol. 4.81.¹⁵² Einer solchen Bodenreform, häufig bei der Beschreibung von Tyrannen erwähnt, steht der Autor ablehnend gegenüber.¹⁵³

In einer weiteren Episode kritisiert Polybios unachtsame Männer, die sich gedankenlos dem Feind ausliefern. Darunter ist auch der spartanische König Archidamos V., der nach der Ermordung seines Bruders Agis IV. nach Messene geflohen war. Schließlich „ließ er sich überreden, sich jenem [Kleomenes III.] in die Hände zu liefern, und verlor infolge-

150 Pol. 2.47. Denselben Vorwurf legt Polybios Lykiskos bei seiner Rede in Sparta in den Mund (Pol.9.36).

151 Pol. 2.45.

152 Hier stellt Polybios die Schilderung der Ereignisse seit Abschaffung der ursprünglichen spartanischen Verfassung in Aussicht. Tatsächlich erwähnt er jedoch nur noch in Pol. 2.70 die Wiederherstellung der alten Verfassung durch Antigonos Doson.

153 Als Angehöriger einer Familie, die selbst über größeren Landbesitz verfügte, musste ihn eine Enteignung erschrecken. Böhm: Mitbürger, S. 51, Fußnote 96 problematisiert den topischen Charakter von Schuldenerlass und Landumverteilung im Kontext von Tyrannis. Walthall, D. Alexander: *Becoming Kings. Spartan Basileia in the Hellenistic Period*, in: Luraghi, Nino (Hrsg.): *The Splendors and Miseries of Ruling alone: encounters with monarchy from achaic Greece to the Hellenistic Mediterranean*, Stuttgart 2013, S. 143 interpretiert die Landumverteilung als Versuch, durch Generierung neuer spartiatischer Vollbürger militärische Schlagkraft zu generieren.

dessen Herrschaft und Leben“.¹⁵⁴ Hier wird Kleomenes also Mord an seinem eurypontidischen vorher geflohenen Mitkönig vorgeworfen, die Umstände jedoch nicht weiter geschildert.

Detaillierter wird der Versuch, die Verfassung Spartas zu verändern, bei Plutarch beschrieben, der bei diesen Ereignissen auf Phylarchos zurückgegriffen haben soll,¹⁵⁵ während Polybios sich eigener Aussage nach auf Aratos Memoiren stützt.¹⁵⁶ Nach seinem Sieg über achaische Truppen bei Megalopolis habe Kleomenes damit begonnen, innenpolitische Veränderungen einzuleiten.¹⁵⁷ Mit dem Ziel, die Ephoren zu beseitigen, habe er zunächst dafür gesorgt, dass ihm feindlich eingestellte Bürger mit dem Heer außerhalb Spartas verblieben, während er mit ausgewählten Anhängern und Söldnern nach Sparta aufbrach.¹⁵⁸ Getreue Heloten hätten, dort angekommen, alle Ephoren bis auf einen erschlagen. Dieser und andere, die keine Gegenwehr geleistet hätten, durften anschließend die Stadt verlassen.¹⁵⁹ Kleomenes habe daraufhin achtzig Bürger ins Exil geschickt, sich selbst als einzigen geschäftsführenden Ephoren eingesetzt und seine Maßnahmen vor der Volksversammlung als Rückkehr zur lykurgischen Staatsführung gerechtfertigt. Ein Schuldenerlass, die Aufteilung des Landbesitzes an die Gemeinschaft und die Ernennung neuer spartanischer Bürger zum propagierten Zwecke der Erhöhung der militärischen Schlagkraft seien darauf gefolgt. Um seine faktische Alleinherrschaft abzumildern, habe er seinen Bruder Eukleidas als Mitkönig bestimmt.¹⁶⁰

Da von Polybios so wenig über die innenpolitischen Maßnahmen des Kleomenes überliefert ist, fällt es schwer, dessen Charakterisierung als Tyrann zu beurteilen. Deckt sich Polybios Wissensstand mit der Überlieferung von Plutarch, so wird Kleomenes treffend als Tyrann bezeichnet, da dieser gewaltsam die Verfassungsordnung unterminiert und zunächst informell die Macht monopolisiert (Konzentration des Ephorats auf seine Person, Besetzung des kollegialen Königsamtes mit seinem Bruder). Angesichts der dabei geschehenen Morde und Verbannungen übt er seine Herrschaft ebenfalls *tyrannisch* aus. Es ist dabei unwahrscheinlich, dass die bei Plutarch geschilderten Handlungen extremer sind als die, auf welche Polybios verweist, da Phylarchos spartanerfreundlicher schrieb als Aratos. Kleomenes III. wird bei Polybios letztlich moderater beurteilt als andere Herrscher, die Op-

154 Pol. 8.1.

155 Siehe z.B. Paul Hunt: Polybius' concept of pragmatike historia; constitutional decline and the struggle for the Peloponnese. PhD Thesis, London, University of London 2003, S. 88.

156 Pol. 2.56.

157 Plut. Cleom. 6.

158 Plut. Cleom. 7.

159 Plut. Cleom. 8.

160 Plut. Cleom. 10.

fer des gesamten Programms an Tyrannentopik werden. Dies wird durch Pol. 9.23 noch einmal unterstrichen: Angesichts der Frage nach der wahren Natur eines Herrschers sieht Polybios Regenten auf unterschiedliche Situationen treffen und entsprechend reagieren. Dabei könnten sie nicht immer rein nach ihrer Persönlichkeit handeln. Dass Kleomenes III. als „vortrefflicher König, ein harter Tyrann und dann wieder der umgänglichsste und liebenswerteste Privatmann“ beschrieben wird, zeigt eine grundsätzliche Sympathie gegenüber diesem.¹⁶¹ Dass er trotz dieser Vorzüge ein Tyrann sei, ergibt sich also nicht aus seinem verdorbenen Charakter, sondern den Zwängen der Situation.¹⁶²

Die Lage in Sparta drei Jahre nach der Vertreibung des Kleomenes nach Alexandria wird als äußerst instabil beschrieben. Anlässlich des Versuchs aetolischer Unterhändler, Sparta gegen Makedonien aufzubringen, gerät die „Jugend“, welche das Fehlen von Königen beklagt,¹⁶³ mit den Ephoren aneinander. Letztere seien nach einer promakedonischen Entscheidung frevelhaft im Heiligtum der Athena Chalkioikos ermordet worden¹⁶⁴, ihre Partei wurde verjagt. Die Wahl neuer Könige nach Bekanntwerden des Todes von Kleomenes wird als korrupt beschrieben.¹⁶⁵ Verärgert darüber, bei der Wahl nicht selbst berücksichtigt worden zu sein, obwohl ihm dies qua Geburt zustehe, bringt nun wiederum der Spartaner Cheilon die Ephoren um, scheidert daran, König Lykurgus in die Hände zu bekommen, und flieht¹⁶⁶. Wohl durch das Scheitern seines Putschversuchs wird Cheilon von Polybios allerdings nicht zu den Tyrannen von Sparta gezählt. Der nächste spartanische Tyrann, von dem Polybios berichtet, ist Machanidas. Der Autor schildert, wie Philopoimen Städte inspiert, Truppen aushebt und sie trainieren lässt, „um gegen den Tyrannen für die Freiheit aller Peloponnesier zu kämpfen.“¹⁶⁷ Die Darstellung konzentriert sich auf die Abfolge der

161 Auch der sizilische Tyrann Agathokles wird als „der mildeste und gütigste Regent“ charakterisiert, nachdem er mit Grausamkeit seine Herrschaft etabliert habe.

162 Und nicht zuletzt der Gegnerschaft und Bedrohung, die Sparta unter Kleomenes für den Achaischen Bund darstellte. Die politische Kehrtwende hin zur Allianz mit den Makedonen konnte es schwerlich erlauben, Kleomenes Wirken als Wiederherstellung einer alten und guten Verfassung darzustellen. Da Gedeih und Verderb von Staaten in den Historien anhand ihrer Verfassung konstruiert werden, wäre die Niederlage Spartas mit einer intakten lykurgischen Mischverfassung schwer vermittelbar gewesen.

163 Pol. 4.34. Hält man die Bodenreform des Kleomenes für mehr als Tyrannentopik, so mag man in dieser Jugend die spartiatischen Neubürger sehen, an welche Land verteilt wurde. Da dies auf Kosten der Oligarchen gegangen wäre, könnte sich hierin der Konflikt mit dem von diesen kontrollierten Ephorat widerspiegeln. Eine solche Stasis, insbesondere inklusive des Fehlens eines starken Königs, wäre gewiss nicht die von Polybios benannte Wiederherstellung der lykurgischen Verfassung, käme den Interessen der siegreichen Makedonen allerdings näher.

164 Pol. 4.35.

165 Lykurgos wird im Tausch gegen Geld König.

166 Pol. 4.81. Teil der Strategie des Cheilon soll nach Polybios gewesen sein, das Versprechen nach Landumverteilung von Kleomenes zu kopieren. Dieses wird häufig für tyrannische Usurpatoren kolportiert, kann hier aber auch so gelesen werden, dass Kleomenes eine solche Reform nicht erfolgreich abschloss, oder sie selbst nur propagandistisch verwendete.

167 Pol. 11.10.

militärischen Auseinandersetzung, bei der insbesondere die Söldner des Machanidas eine wichtige Rolle spielen. Als die Söldner des Tyrannen im Kampf gegen die Söldner der Achaier die Oberhand gewinnen, erklärt Polybios dieses Ergebnis als erwartbar:

So sehr nämlich die Bürgermiliz von Staaten mit demokratischer Verfassung derjenigen, die einem Tyrannen untertan ist, an Kampfmoral überlegen zu sein pflegt, ebensowohl sind die Söldnertruppen im Dienste eines Alleinherrschers militärisch besser als die einer Demokratie. Denn ebenso wie jene dort für die Freiheit, hier für die Knechtschaft kämpfen, müssen die Söldnertruppen hier für die Verbesserung ihrer Lage, dort für einen augenscheinlichen Nachteil ihr Leben in die Schanze schlagen.¹⁶⁸

Polybios beschreibt hier die enge Bindung, welche zwischen Tyrannen und käuflichen Bewaffneten bestehen müsse. Demokratische Staaten engagierten Söldner nur zur Verstärkung während kriegerischer Zeiten. Ein Tyrann dagegen sei ständig auf diese angewiesen. „Denn je größer die Zahl derer ist, denen er Unrecht zufügt, um so größer ist auch die Zahl seiner Gegner, die ihn stürzen wollen. Die Sicherheit von Alleinherrschern beruht ja überhaupt nur auf der Stärke seiner Söldnertruppen und ihrer Ergebenheit.“¹⁶⁹

Nach der durchaus lobenden Haltung gegenüber Hieron II. und den differenzieren Beschreibungen der achaischen Tyrannen zuvor kann Polybios sich für die archetypische Tyrannis also wieder nur eine Herrschaft durch Gewalt vorstellen. Der tyrannische Herrscher in seiner Verdorbenheit muss fortwährend gegen die Sitten verstoßen und kann sich nur durch Waffengewalt an der Macht halten. Von konkretem Unrecht durch Machanidas gibt es keine Informationen, dieser wird nur als Feldherr beschrieben und durch die obigen Absätze mit Söldnern in Verbindung gesetzt, welche bei dem Kampf häufiger Erwähnung finden. So versucht Machanidas, als sich die Schlacht zu seinen Ungunsten wendet, mit Söldnern, die er direkt mit sich führte, einen Durchbruch¹⁷⁰. In keiner Textstelle wird er als βασιλεὺς bezeichnet, es steht immer nur der Name allein. Einen Hinweis darauf, dass es sich bei diesem nicht um einen legitimen König eines der beiden Häuser handelte, gibt Paus. 8.50.2.¹⁷¹ Auch hier wird seine Machterlangung aber nicht weiter ausgeführt, so dass sich die Anschuldigungen des Polybios nicht weiter nachverfolgen lassen.¹⁷²

Ein deutlich detaillierteres Bild ergibt sich jedoch für den Nachfolger des Machanidas, Nabis. Dessen Name fällt bereits nach der Schilderung von Cheilons Putschversuch. Die Lage

168 Pol. 11.13.

169 Pol. 11.13.

170 Pol. 11.17.

171 „Μαχανίδου δὲ ἐν Λακεδαίμονι ἀναφύντος τυράννου“.

172 Dass Polybios Machanidas für einen Tyrannen hält, steht außer Frage. Dies wird noch einmal dadurch unterstrichen, dass er die Verstümmelung von dessen Leiche in Pol. 11.18 nicht kritisiert, sondern nüchtern beschreibt.

der Spartaner nach der Schlacht von Leuktra wird als Abwärtsspirale von Bodenumverteilungen und Stasis geschildert, als Tiefpunkt wird schließlich die „Gewalt- und Willkürherrschaft des Nabis“¹⁷³ aufgeführt. Dessen innenpolitische Maßnahmen erhalten einige Aufmerksamkeit: Angesichts der Niederlage des Machanidas habe er im dritten Jahr seiner Herrschaft zunächst auf Krieg verzichtet, sondern diese konsolidiert:¹⁷⁴

Er rottete die noch übrigen Angehörigen <der Königshäuser> (?) [Anm. des Übers.] aus, trieb alle, die durch großen Reichtum und Ruhm ihrer Ahnen ausgezeichnet waren, in die Verbannung und verteilte ihr Vermögen und ihre Frauen unter die Angesehensten sonst (?) [Anm. des Übers.] und unter die Söldner: Mörder, Räuber, Diebe und Einbrecher; denn solches Gesindel strömte bei ihm aus aller Welt in Scharen zusammen, alle, die wegen ihrer Verbrechen und Schandtaten den Boden ihrer Heimat nicht mehr betreten konnten. Ihnen bot er sich als ihr königlicher Beschützer an, machte sie zu seinen Leibwächtern und seiner Garde¹⁷⁵

Der Tyrann habe also politische Konkurrenten, ob reich oder angesehen, vertrieben, umbringen lassen und an ihre Stelle zwielichtiges Volk um sich geschart. Der Verweis des Übergriffs auf die Frauen der vertriebenen Bürger lässt ebenso wie die klaren Übertreibungen bereits eindeutig Elemente der Tyrannentopik erkennen. Diese steigert sich noch, wenn er beschreibt, wie Vertriebene im Exil umgebracht wurden. Kreter hätten in die Mauern von extra dafür angemieteten Nachbarhäusern Löcher gebohrt und die Exilierten durch diese hinweg mit Pfeilen erschossen. Der Höhepunkt der Tyrannentopik wird in der anschließenden Gruselgeschichte der eisernen Foltermaschine in Frauengestalt erreicht, mit der Nabis Einwohner der Stadt finanziell auspresste.¹⁷⁶ Diese Maschine, welche den Namen seiner Frau Apega getragen haben soll, verfügte über Stacheln an Brüsten, Armen und Händen und habe durch ihre blutige Umarmung widerspenstige Männer umgebracht oder umgestimmt. Das beschriebene Terrorregime beschränke sich nicht nur auf Sparta, sondern habe die gesamte Halbinsel in Mitleidenschaft gezogen!¹⁷⁷

Auch das übrige, was er während seiner Herrschaft tat, war dem ähnlich und lag auf derselben Linie. Er beteiligte sich an der Seeräuberei der Kreter und hielt sich auf dem ganzen Peloponnes Tempelräuber, Wegelagerer und Mörder, mit denen er die Beute aus ihren Schandtaten teilte und denen er Sparta als Operationsbasis und Zufluchtsort zur Verfügung stellte.¹⁷⁸

173 Pol. 4.81. „Νάβιδος τυραννίδος.“

174 Pol. 13.6.

175 Pol. 13.6.

176 Pol. 13.7. Apega ist nicht der einzige Folterapparat im Einsatz von Tyrannen. Pol. 12.25 befasst sich mit dem eisernen Stier des Phalaris aus Agrigent.

177 In Pol. 16.36 – 37 zieht Philopoimen seine Truppen durch diskrete, einzeln nicht auf das Ziel seiner Operationen hinweisende Nachrichten an die einzelnen Städte des Bundes zusammen „wegen der vielen Lauscher und Spione des Tyrannen“ Nabis.

178 Pol. 13.8.

Mit der geschilderten Beteiligung am Piratentum und Tempelraub bringt Polybios Nabis mit zwei weiteren streng geächteten Erwerbsquellen in Zusammenhang. Auch in Pol . 18.17 wird Nabis das Erpressen von Geld vorgeworfen. Seinen Stadthalter Timokrates und seine Frau habe er möglichst viel Geld aus der Stadt Argos organisieren lassen.¹⁷⁹ Seine Frau, die ihn noch „weit an Grausamkeit“ übertroffen habe, hätte durch Gewalt und Folter die Frauen der Stadt selbst um ihre teuren Gewänder gebracht. An der Haltung des Polybios gegenüber Nabis kann kein Zweifel bestehen, dieser wird als erztyrannisch dargestellt – kaum einer der gegen Tyrannen üblichen Vorwürfe fehlt. Auch wenn dieser seine Herrschaft und seine Finanzen durchaus mit Gewalt gesichert haben mag, so dürfen die geschilderten Vorwürfe als maßlos übertrieben und teils fiktiv gelten. Die Machterringung von diesem bleibt wiederum im Dunkeln, außer dass er auf Machanidas gefolgt sei und eine Tyrannis errichtet habe, erfahren wir auch anderswo nicht mehr.¹⁸⁰

Zusammenfassend zeichnet Polybios ein dramatisches Bild der Geschehnisse in Sparta. Könige versuchen durch Beseitigung oder Kontrolle ihres Königskollegen die Macht zu monopolisieren bzw. gehen gewaltsam gegen das Ephorat vor. Als das propagierte Programm dieser Putschisten wird meist die Bodenumverteilung genannt, welche sich gegen wohlhabende Grundbesitzer in Sparta richten muss, wenn sie Erfolg haben soll. Diese stehen den reformistischen Kräften entsprechend entgegen – Sparta befindet sich in einer Stasis.

Entspricht Polybios Darstellung des Versuchs das Doppelkönigtum auf ein Königtum zu reduzieren, den Tatsachen, so kann mit unserer Definition zu Recht von einer Tyrannis gesprochen werden. Die verfassungsmäßige Ordnung wird ausgehebelt, umgebaut, vorhandene Institutionen wie das Ephorat werden beschnitten. Dies geschieht zudem in einer aufgeheizten Lage und mithilfe von Gewalt. Die Darstellung des Nabis als *tyrannisch* muss jedoch kritisch gesehen werden - allzu augenscheinlich entspricht diese dem Schema der Tyrannenkritik und entsprechend einseitig ist sie.

Da die drei erfolgreichen Tyrannen zudem Kriegsgegner des Achaischen Bundes waren, hat Polybios einen Anreiz, ihre Herrschaft als illegitim darzustellen. Trotz der klaren Parteilichkeit des Autor kann man aber bei den Quellen zu Kleomenes auch positive Charakterzüge erkennen, dessen politisches und militärisches Geschick wurde offenbar gewürdigt und dieser ausgewogener behandelt.

179 Pol. 18.17.

180 Plut. Phil. 12 und Paus. 4.29.

3 Fazit

Angestrebtes Ziel dieser Arbeit war es, einerseits eine Überprüfung der Regime vorzunehmen, welche Polybios in den untersuchten Textstellen als Tyrannis bezeichnet, und diese Bewertung zu beurteilen. Parallel dazu sollte anhand seiner Auslassungen nachvollzogen werden, welches Bild Polybios von dieser Staatsform vermittelt und wie er zu dieser steht.

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde aufbauend auf dem Machtbegriff nach Weber der Herrschaftsbegriff nach Demandt übernommen, welcher sowohl gewaltsame als auch konsensuale Möglichkeiten von Befehl und Gehorsam erlaubt. In den anschließenden Kapiteln wurden unterschiedliche Aspekte der Tyrannis beleuchtet. Der Begriff wandelte sich - in der Archaik noch synonym zu Herrscher verwendet - ab dem 6. Jh. ins Negative und fokussiert zunehmend auf den Charakter von als unsittlich empfundenen Herrschern. Dieser Punkt spiegelt sich auch in der Philosophie, wo im Rahmen von Verfassungskreisläufen die Konstruktion der Tyrannis als pervertiertes Gegenstück zum idealisierten Königtum stattfand.

Die Entstehung der Tyrannis wurde in der Forschung unterschiedlich erklärt: Volkstyrannen als Vorkämpfer prekarisierter Schichten stehen siegreichen Aristokraten in deren immerwährenden Kampf um die Macht gegenüber. Insbesondere ab dem 4. Jh. wird durch den Einfluss der Könige eine außenpolitische Komponente erwogen, auch in Kombination mit der Zerrüttung der Gemeinwesen durch Stasis. Parallel zur entwickelten Herrschaftsdiskussion konnten sich Tyrannisregime durch gewaltsame Unterdrückung ihrer Bevölkerung oder aber auch durch Wohltätigkeit und Reformen behaupten. Viele derartige Regime fanden jedoch durch die Ermordung des Machthabers ein Ende und konnten keinen Nachfolger etablieren, nur wenige entwickelten sich zu regelrechten Dynastien.

Die übliche Abgrenzung der Tyrannis zum Königtum, meist vorgenommen durch die Trennung legitimer und illegitimer Herrschaft, wurde diskutiert. Da auch Tyrannen ihre Herrschaft auf Anerkennung aufbauen konnten, hilft diese Trennung nicht, wichtigere Unterschiede sind die Institutionalisierung der Herrschaft und der formelle bzw. informelle Charakter. Aus der Beobachtung der vielen Facetten der Tyrannis ergab sich die Notwendigkeit, diese, um eine brauchbare Definition zu erhalten, vom Ballast moralischer Vorwürfe zu befreien:

Eine *Tyrannis* liegt dann vor, wenn eine Person in einer oder mehreren Städten an der bestehenden Ordnung vorbei die Herrschaft monopolisiert und in Folge informell ausübt. Als *tyrannisch* dagegen soll die gewaltsame Unterdrückung der Bürgerschaft und das Re-

gieren zum reinen persönlichen Nutzen gelten, wie es in verschiedensten Staatsformen auftreten kann.

Nach einer Würdigung des Polybios als gewissenhaften und häufig fairen Historiker, welcher aufgrund seiner Herkunft jedoch Partei für das Achaische Koinon ergreift, wurde seine Verfassungstheorie beleuchtet. Diese zeichnet ganz in der Tradition von Platon und Aristoteles ein finsternes Bild von der Tyrannis, welche durch die Verderbtheit der Söhne des Königs auf das im Gegenzug idealisierte Königtum folge.

Grundsätzlich folgt Polybios dieser Linie, wenn er den Tyrannen Hieronymos von seinem königlichen Vater Hieron II. abgrenzt, obwohl dieser nicht in das Amt geboren wurde, sondern es usurpierte. Es zeigt sich aber auch bereits ein Riss in der kategorischen Verdammung der Tyrannis, Hieronymos wird gegen Vorwürfe anderer Historiker verteidigt.

Dieser Unterschied bei der grundsätzlichen Verdammung der Staatsform Tyrannis gegenüber der wohlwollenden Betrachtung von deren Subjekten setzt sich fort. Der Kampf des Achaischen Bundes gegen Tyrannenregime in seiner Nähe wurde als deren meist friedliche Übernahme gezeigt, die einen Schatten auf die Freiheitspropaganda des Bundes wirft. Die Tyrannen, hier vor allem Aristomachos II. von Argos sowie Aristodemos und Lydiadas von Megalopolis, zeigten sich als reiche aristokratische Monokraten, deren Macht konsolidiert war und denen der nur formale Verzicht auf ihre Tyrannis durch die Übernahme von hohen Ämtern im Bund versüßt wurde. Dass Polybios nur wenig Hinweise auf tatsächlich *tyrannisches* Verhalten gab, deckt sich mit der größtenteils positiven Würdigung der Herrscher bei Plutarch und der Beurteilung der sizilischen Tyrannen.

Auch bei der Betrachtung der Herrscher von Sparta findet sich nicht nur pauschale Verdammung. Nabis wird zwar topisch als gieriges, brutales Monster geschildert, der sich mit den zweifelhaftesten Kreaturen einlasse, doch er bleibt damit der Einzige. Kleomenes III. wurde zwischendurch als König bezeichnet und nur des Mordes an seinem Mitkönig Archidamos V. bezichtigt. Bei Plutarch findet sich noch die Ermordung von Ephoren und die Exilierung politischer Gegner. In einer gewissen Verrenkung wird dieser in Pol. 9.23 als „vortrefflicher König, ein harter Tyrann und dann wieder der umgänglichste und liebenswerteste Privatmann“ beschrieben, was Polybios differenzierte Beurteilung von Tyrannenpersönlichkeiten unterstreicht.

Die Untersuchung von Cheilons erfolglosem Putsch und von Machanidas, dessen tatsächliche staatsrechtliche Stellung im Dunkeln bleibt, liefert demgegenüber nicht viele neue Erkenntnisse, außer dass Polybios seine negative Beurteilung von Tyrannis als Staatsform in seinem Exkurs zur Kampfkraft von Söldnern unter Tyrannen wiederholt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Polybios sowohl die Tyrannen, gegen welche der Achaische Bund vorgeht, als auch die spartanischen Könige, welche versuchen die übliche Dyarchie zu unterlaufen, korrekt als Tyrannen klassifiziert. Interessant ist dabei, dass sich sowohl längere Tyrannisdynastien in Argos und Sikyon fanden, als auch Tyrannen im von Stasis zerrütteten Sparta – diese Regierungsform also in Chaos und Stabilität gleichermaßen attraktiv ist.

In den Historien findet sich bei generellen Aussagen über die Tyrannis eine eindeutige Verdammung, diese weicht angesichts von deren Vertretern in den meisten Fällen jedoch einer relativ objektiven Schilderung, die ohne Klischees und Überzeichnung auskommt. Aus welchem hauptsächlichen Motiv Polybios den Begriff Tyrannis verwendet, lässt sich nicht sagen, da er in den untersuchten Fällen je mehrere Gründe dazu hatte (tatsächlicher Charakter der Herrschaft, politische Gegnerschaft der Städte zum Achaischen Bund).

Angesichts der Tendenz moderner Forschung, den Begriff Tyrannis zu vermeiden, da dieser eine subjektive Zuschreibung durch Feinde sei, soll diese Arbeit etwas gegensteuern. Eine genaue Untersuchung der Fraktionen und ihrer Interessen innerhalb von Städten ist zweifellos ein Gewinn für die Forschung. Auch die Feststellung, dass niemals eine einzelne Person allein ein Gemeinwesen kontrollieren kann, ist richtig. Konzentriert man sich aber auf die politischen Aspekte der Tyrannis, so hat dieser Begriff in manchen Fällen weiterhin eine Berechtigung.

Quellenverzeichnis

Pausanias: Reisen in Griechenland, Gesamtausgabe in 3 Bänden. Auf Grund der kommentierten Übersetzung von Ernst Meyer Hrsg. von Felix Eckstein, Zürich 1986-1989.

Plutarch: Lives, With an English Translation by Bernadotte Perrin. In eleven volumes, London 1967-1975.

Polybios: Geschichte. Gesamtausgabe in zwei Bänden, Eingeleitet und übertragen von Hans Drexler, Zürich 1978-1979.

Polybii Historiae, Editionem a Ludovico Dindorfio Curatam, Retractavit Theodorus Büttner-Wobst, Leipzig 1962-1963.

Literaturverzeichnis

- Barceló, Pedro: *Basileia, Monarchia, Tyrannis. Untersuchungen zu Entwicklung und Beurteilung von Alleinherrschaft im vorhellenistischen Griechenland*, Stuttgart 1993.
- Berve, Helmut: *Die Tyrannis bei den Griechen, Bd. 1: Darstellung*, München 1967.
- Berve, Helmut: *Wesenszüge der Griechischen Tyrannis*, in: *HZ* 177 (1954), S. 1-20.
- Boesche, Roger: *Theories of Tyranny. From Plato to Arend*, University Park: Pennsylvania State University 1996.
- Börm, Henning: *Mordende Mitbürger. Stasis und Bürgerkrieg in griechischen Poleis des Hellenismus*, Stuttgart 2019.
- Deininger, Jürgen: *Die Tyche in der Pragmatischen Geschichtsschreibung des Polybios*, in: Grieb, Volker (Hrsg.): *Polybios und seine Historien*, Stuttgart 2013, S. 71-113.
- Deininger, Jürgen: *Rezension von Lehmann, Gustav Adolf: Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit des Polybios. Münster 1967*, in: *Gnomon* 42:1 5 (1970), S. 65-72.
- Demandt, Alexander: *Antike Staatsformen. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte der Alten Welt*, Berlin 1995.
- Dreher, Martin: *Die griechische Tyrannis als monarchische Herrschaftsform*, in: Rebenich, Stefan (Hrsg.): *Monarchische Herrschaft im Altertum*, Berlin 2017, S. 167-189.
- Dreyer, Boris: *Polybios. Leben und Werk im Banne Roms*, Hildesheim 2011.
- Eckstein, A. M.: *Polybius, Syracuse, and the Politics of Accommodation*, in: *GRBS* 26:3 (1985), S. 255-282.
- Frolov, Eduard: *Tyrannis und Monarchie im Balkanischen Griechenland*, in: Welskopf, Elisabeth Charlotte: *Hellenische Polis. Krise – Wandlung – Wirkung, Bd.1*, Berlin 1974, S. 231-460.
- Haake, Matthias: *Agathokles und Hieron II. Zwei basileis in hellenistischer Zeit und die Frage ihrer Nachfolge*, in: *Diadochos tes basileias. La figura del sucesor en la realeza helenística*, Madrid 2005, S. 153-175.
- Hofer, Marc: *Tyrannen, Aristokraten, Demokraten: Untersuchungen zu Staat und Herrschaft im griechischen Sizilien von Phalaris bis zum Aufstieg von Dionysios I.*, Bern 2000.
- Hunt, Paul: *Polybius' concept of pragmatike historia; constitutional decline and the struggle for the Peloponnese*, PhD Thesis, London, University of London 2003.

Hagemans, Karen/Kosmetatou, Elizabeth: Aratus and the Achaean Background to Polybius, in: Bollansée, Jan/Schepens, Guido: The shadow of Polybius. Intertextuality as a research tool in Greek historiography, Leuven 2005, S. 123-139.

Hammond, Nicholas G.L./Walbank, Frank William: A history of Macedonia, Bd. 1: 336-167 B.C., Oxford 1988.

Jordovic, Ivan: Anfänge der jüngeren Tyrannis, Frankfurt am Main 2005.

Lehmann, Gustav Adolf: Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit des Polybios, Münster 1967.

Lehmann, Gustav Adolf: Zu den Tyrannis-Herrschaften in Eresos (Lesbos) während der Alexander-Ära, in: ZPE 194 (2015), S. 36-46.

Lewis, Sian: Introduction, in: Lewis, Sian (Hrsg.): Ancient Tyranny, Edinburgh 2006, S. 1-17.

Lewis, Sian: Women and Tyranny, in: Lambert, Stephen D. (Hrsg.): Sociable Men: essays on ancient Greek social behaviour in honour of Nick Fisher, Swansea, 2011, S. 215-231.

de Libero, Loretana: Die archaische Tyrannis, Stuttgart 1996.

Luraghi, Nino: „One-Man Government: The Greeks and Monarchy“, in: Beck, Hans (Hrsg.): A Companion to Ancient Greek Government, Malden 2013, S. 131-146.

Luraghi, Nino: Ruling alone. Monarchy in Greek Politics and Thought, in: Luraghi, Nino (Hrsg.): The Splendors and Miseries of Ruling alone: encounters with monarchy from achaic Greece to the Hellenistic Mediterranean, Stuttgart 2013, S. 11-25.

Luraghi, Nino: The cunning Tyrant. The cultural logic of a narrative pattern, in: Moreno, Alfonso/Thomas, Rosalind (Hrsg.): Patterns of the Past: Epitēdeumata in the Greek Tradition, Oxford 2015, S. 67-92.

Luraghi, Nino: To die like a tyrant, in: Luraghi, Nino (Hrsg.): The Splendors and Miseries of Ruling alone: encounters with monarchy from achaic Greece to the Hellenistic Mediterranean, Stuttgart 2013, S. 49-73.

Neuenhaus-Luciano, Petra: Amorphe Macht und Herrschaftsgehäuse – Max Weber, in: Imbusch, Peter (Hrsg.): Macht und Herrschaft. Sozialwissenschaftliche Theorien und Konzeptionen, Wiesbaden 2012, S. 97-115.

Newell, Waller Randy: Tyranny. A New Interpretation, Cambridge 2013.

Parker, Victor: Τύραννος. The Semantics of a Political Concept from Archilochus to Aristotle, in: Hermes 126:2 (1998), S. 145-172.

Plass, Hermann Gottlob: Die Tyrannis in ihren beiden Perioden bei den alten Griechen. Dargestellt nach Ursachen, Verlauf und Wirkungen, Leipzig 1852.

Pircher, Wolfgang: Das Gesetz des Tyrannen. In: Pircher, Wolfgang/Treml, Martin (Hrsg.): Tyrannis und Verführung, Wien 2000, S. 126-147.

Saeger, Robin: Polybios' Distortions of the Roman 'Constitution'. A Simpl(istic) Explanation, in: Gibson, Bruce/Harrison, Thomas (Hrsg.): Polybios and his World: Essays in Memory of F.W. Walbank, Oxford 2013, S. 247-255.

Shipley, D. Graham J.: The early hellenistic Peloponnese. Politics, Economics, and networks 338-197 BC, Cambridge 2018.

Scholz, Peter: Die 'Macht der Wenigen' in den hellenistischen Städten, in: Beck, Hans/Walter, Uwe (Hrsg.): Die Macht der Wenigen. Aristokratische Herrschaftspraxis, Kommunikation und "edler" Lebensstil in Antike und Früher Neuzeit, München 2008, S. 71-101.

Stahl, Michael: Aristokraten und Tyrannen im archaischen Athen, Stuttgart 1987.

Trundle, Matthew: Money and the Great Man in the fourth century BC. Military power, aristocratic connections and mercenary service, in: Lewis, Sian (Hrsg.): Ancient Tyranny, Edinburgh 2006, S. 65-77.

Walbank, Frank William: A Historical Commentary on Polybios. Bd. 1: Commentary on Books I-VI, Oxford 1970.

Walbank, Frank William: Macedonia and Greece, in: CAH 7.1, 1984 S. 221-257.

Walbank, Frank William: Macedonia and the Greek Leagues, in: CAH 7.1, 1984 S. 446-473.

Walbank, Frank William: Polybios, Berkeley 1972.

Walbank, Frank Willian: Rezension von Lehmann, Gustav Adolf, Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit des Polybios, Münster 1967, in: Fontes et commentationes 5 (1967), S. 253-255.

Walbank, Frank William: The idea of decline in Polybios, in: Walbank, Frank William (Hrsg.): Polybios, Rome and the hellenistic world. Essays and reflections, Cambridge 2002, S. 193-211.

Walbank, Frank W.: Selected Papers. Studies in Greek and Roman History and Historiography, Cambridge 1985.

Walthall, D. Alexander: Becoming Kings. Spartan Basileia in the Hellenistic Period, in: Luraghi, Nino (Hrsg.): The Splendors and Miseries of Ruling alone: encounters with monarchy from achaic Greece to the Hellenistic Mediterranean, Stuttgart 2013, S. 123-159.

Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen ⁵1972.

Welwei, Karl-Wilhelm: Demokratie und Masse bei Polybios, in: Meier, Mischa (Hrsg.): Polis und Arché. Kleine Schriften zu Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen in der griechischen Welt, Stuttgart 2000, S. 365-385.

Welwei, Karl-Wilhelm: Eine Tyrannis als Vorstufe der Demokratie? Überlegungen zur Tyrannis des Peisistratos, in: Linke, Bernhard (Hrsg.): Zwischen Monarchie und Republik. Gesellschaftliche Stabilisierungsleistungen und politische Transformationspotentiale in den antiken Stadtstaaten, Stuttgart 2010, S. 51-67.